

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Psychomotorik

Bachelorarbeit

Schritt für Schritt

Realisation und Evaluation einer Homepage für
psychomotorische Frühförderung

Eingereicht von:

Janique Guyot (TZ1520)

Sara Mosimann (TZ1520)

Begleitender Dozent: Daniel Jucker

Abgabedatum: 17. Mai 2019

Abstract

Die Entwicklung am Anfang des Lebens ist grundlegend für jegliche Weiterentwicklung. Frühe Förderung ist dabei essenziell. Ort dieser Förderung ist die Familie. Besonders wichtige Entwicklungsschritte geschehen im Verlaufe des 2. Lebensjahres. Wie kann man nun Kleinkinder in ihrer Entwicklung psychomotorisch unterstützen?

Diese Bachelorarbeit entwickelt und evaluiert eine Homepage zur Entwicklungsfrage „Wie gut sind psychomotorische Förderideen mit Alltagsmaterial für Kinder zwischen 1-2 Jahren umsetzbar, welche via Homepage aufrufbar sind?“. Mittels deskriptiv quantitativer Methode mit einem gemischt quantitativ-qualitativen Fragebogen wurde die Homepage evaluiert.

Alltagsmaterial hat grosses Potential für verschiedene kreative Ideen. Die Homepage ist auf hohes Interesse gestossen. Die Umsetzbarkeit wurde mehrheitlich als gut bewertet und kann erfolgreich für die frühe Förderung eingesetzt werden.

Danksagung

Herzlichen Dank an alle Freunde und Familienmitglieder, welche uns unterstützt haben.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Margrit Geertsen vom KJZ Kloten für die Verbreitung unseres Flyers und der Links.

Ein weiteres Dankeschön geht an die Facebookgruppe „Plaudergruppe von Stillen Schweiz“, bei welcher wir unser Projekt vorstellen durften.

Daniel Mosimann und Michael Heinzer für die originelle Gestaltung unseres Logos und Bildes.

Ein grosses Dankeschön an unseren begleitenden Dozenten Daniel Jucker und an Ueli Müller für die fachliche Methodenberatung.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	4
2. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	5
3. Einleitung	6
3.1 Persönlicher Bezug	6
3.2. Problemdefinition und Forschungsfrage	6
3.3 Vorgehen und Aufbau.....	7
4. Theorieteil	8
4.1 Forschungsstand.....	8
4.1.1 Zusammenfassende Ergebnisse der Literaturrecherche.....	8
4.2 Entwicklungsschritte Kleinkind (12-24 Monate)	9
4.2.1 Motorik.....	10
4.2.2 Wahrnehmung.....	12
4.2.3 Selbst	15
4.2.4 Spiel	17
4.3 Psychomotorik.....	21
4.4 Prävention / Frühförderung	22
4.5 Alltagsmaterial.....	23
4.6. Ideen von den Kindern aufnehmen	23
4.7 Entwicklungsziel	24
5. Methoden	24
5.1 Wichtigste Schritte des Projekts.....	25
5.2 Methodisches Vorgehen	25
5.2.1 Literaturrecherche	25
5.2.2 Entwicklung der Homepage.....	26
5.2.3 Entwicklung des Fragebogens	30
5.2.4 Evaluation.....	31
6. Ergebnisse des Projekts	32
6.1 Soziometrische Daten	32
6.2 Umsetzbarkeit der Förderideen.....	33
6.3 Beliebteste/unbeliebteste Förderideen	34
6.4 Spontane Ideen der Kinder.....	35
7. Diskussion	35
7.1 Zielüberprüfung.....	35
7.2 Kritische Reflexion	37
7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis und Entwicklungsperspektiven.....	37
8. Literaturverzeichnis	39
9. Appendix	41
9.1 Literaturrecherche	41
9.2 Theorieteil – kindliche Entwicklung.....	44
9.3 Homepage www.schrittfuerschritt.ch	46
9.4 Fragebogen	79
9.5 Präevaluation	87
9.6 Evaluation	87
9.6.1 Evaluation Fragebogen.....	88

2. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Zeitliches Auftreten der häufigsten Entwicklungsstadien der Lokomotion.....	11
Abb. 2: Spielverhalten mit räumlichen Charakteristiken.....	19
Abb. 3: Spielverhalten mit Symbolcharakter.....	20
Abb. 4: Übersicht wichtigste Schritte	25
Tabelle 1: Verwendete Materialien	26
Abb. 5: „Schritt für Schritt“	27
Abb. 6: Logo „Schritt für Schritt“.....	28
Abb. 7: Strukturierung Förderideen	29
Abb. 8: Förderbereiche.....	29
Abb. 9: Seitenbesuche.....	32
Abb. 10: Geschlecht der teilnehmenden Kinder	32
Abb. 11: Geschwister	33
Abb. 12: Umsetzbarkeit der Förderideen in %.....	33
Abb. 13: Spontane Ideen der Kinder	35
Abb. 14: Kennzeichnung der verfassenden Autorin.....	41
Tabelle 2: Übersicht Literaturrecherche 1.....	42
Tabelle 3: Übersicht Literaturrecherche 2.....	44
Tabelle 4: Meilensteine der ersten 4 Lebensjahre.....	45
Tabelle 5: Motorische Entwicklung im 2. Lebensjahr.....	45
Tabelle 6: Motorische Entwicklungsschritte.	46
Tabelle 7: Wahrnehmungsentwicklung	46
Tabelle 8: Präevaluation.....	88
Tabelle 9: Skalenpunkte der Umsetzbarkeit in %.....	89
Tabelle 10: Umsetzbarkeit Förderideen, Prozentverteilung pro Idee.....	89

3. Einleitung

3.1 Persönlicher Bezug

Unser persönliches Interesse besteht darin, dass wir beide im nahen Umfeld Kleinkinder im Alter zwischen 1 und 2 Jahren wöchentlich/täglich um uns haben und sie in ihrer Entwicklung beobachten können. Sara hat ein Patenkind im Alter von zwei Jahren, Janique einen Sohn im Alter von einem Jahr. Aus Eigeninteresse und mit der Information im Hinterkopf, dass in diesem Alter ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung gelegt wird, möchten wir wissen, wie die Kinder im Alter von 1-2 Jahren im Alltag entwicklungsfördernd begleitet und unterstützt werden können. Dies mit möglichst alltagsnahem Material.

3.2. Problemdefinition und Forschungsfrage

Im aktuellen Curriculum der Hochschule für Heilpädagogik werden theoretische Grundlagen der Entwicklung ab Geburt bis ins Jugendalter thematisiert.

Die Psychomotoriktherapie ist in der Deutschschweiz hauptsächlich im Schulsystem verankert. Dementsprechend wird grösstenteils mit Kindern im Schulalter gearbeitet (im Alter von 4-10 Jahren). Die Kinder fallen im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen auf und werden dann spezifisch in der Psychomotoriktherapie gefördert. Ein grosser Teil der Entwicklung geschieht jedoch schon vor der Einschulung. Gemäss Kasten (2013) gibt es besonders im Laufe des zweiten Lebensjahres rapide Entwicklungsfortschritte. Viele Entwicklungspsychologen sehen diesen Zeitabschnitt „als das spannendste und interessanteste Jahr in der kindlichen Entwicklung“ (S. 130). Aus diesem Grund interessiert uns der Altersbereich von 1-2 Jahren. Die Entwicklung am Anfang des Lebens stellt eine wichtige Basis für jegliche Weiterentwicklung dar. Deshalb ist es sinnvoll, die Kinder bereits früh zu fördern. Die frühe Förderung ist laut Kasten (2013) aus der Perspektive der Hirnforschung zweifellos zentral für die Entwicklung. Förderung und Anregung in der frühen Kindheit schafft ein differenziertes neuronales Netzwerk, welches grundlegend für alle Lernvorgänge ist und eine wichtige Ressource für die Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Lebens darstellt. (S. 34).

Die Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2012) schreibt: „Die Familie ist der erste und wichtigste Ort der frühen Förderung.“ (S.5). Deshalb möchten wir an diesem Punkt ansetzen. Es sollen praktische Informationen für Eltern erarbeitet und bereitgestellt werden, sodass diese konkrete Ideen für den Alltag erhalten.

Nicht alle Familien haben die Mittel, sich geeignete Fördermaterialien anzuschaffen. Aufgrund dessen ist es uns wichtig, Eltern Förderideen zur Verfügung zu stellen, welche Zuhause einfach und schnell umgesetzt werden können. Weiterhin möchten wir aufzeigen, wie die Eltern die Ideen der Kinder aufgreifen und ihr Angebot anpassen können.

Es gibt bereits einige Angebote für Eltern, meist in Papierform. Wir möchten unsere Förderideen digital anbieten, in Form einer Homepage. Damit ist das Angebot einfach und unkompliziert per Internet auf dem Computer, Tablet oder Smartphone zugänglich

Nach der Festlegung des Ziels der Arbeit wurde die folgende, wegweisende Forschungsfrage erarbeitet:

„Wie gut sind online verfügbare, psychomotorische Förderideen mit Alltagsmaterial für Ein- bis Zweijährige umsetzbar?“

3.3 Vorgehen und Aufbau

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, welche einen gemischt quantitativ-qualitativen Fragebogen beinhaltet.

Die Entscheidung für Alltagsmaterialien und Förderideen basieren auf der von uns studierten Literatur. Dazu wird ein Überblick über die kindliche Entwicklung zwischen 1-2 Jahren gegeben. Besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung der Motorik, Wahrnehmung, des Selbst und des Spiels. Am Schluss sollen wichtige Entwicklungsschritte klar dargestellt werden. Passend zu den identifizierten Entwicklungsschritten sollen Förderideen abgeleitet werden. Zu den Förderideen werden Anleitungen mit Text und Fotos hergestellt. Daraus soll dann eine Informationsseite für Eltern entstehen, welche breit zugänglich ist und präventiven Charakter hat. Die Informationsseite zeigt zu verschiedenen, wichtigen Entwicklungsschritten Förderideen in Form von Text und Bildern

Über die Mütter- und Väterberatung des Kantons Zürich sowie via Facebook (Plaudergruppe von Stillen Schweiz) teilen wir die Internetseite mit den Förderideen. So können Eltern von Kindern im passenden Alter erreicht werden. Ebenso kontaktieren wir privat Familien, die wir kennen.

Die Informationsseite wird den Eltern zugänglich gemacht. Während 1-2 Monaten haben sie Zeit, Förderideen auszuprobieren. Mit einem anschliessenden, gemischt quantitativ-qualitativen Fragebogen wird evaluiert, wie das Förderprojekt angekommen ist. Besonders auch, welche Ideen gut umsetzbar waren und welche nicht.

Die Informationsseite und die Förderideen werden nach der Auswertung angepasst und überarbeitet.

4. Theorieteil

4.1 Forschungsstand

Zur Standortanalyse wurde eine Literaturrecherche im Bereich der Frühförderung und der psychomotorischen Förderung im Alter von 1-2 Jahren durchgeführt.

Ausgeklammert wird die heilpädagogische Frühförderung. Diese arbeitet mit Kindern mit Einschränkungen und speziellem Bedarf und ist nicht mehr nur präventiv tätig.

Ebenfalls wurde Literatur zu den Themen „Prävention“ und „praktische Ideen mit Alltagsmaterialien“ gesucht.

Dies soll Aufschluss über aktuelle und schon vorhandene Literatur, Projekte, Ideen geben. Gleichzeitig sollten Lücken sichtbar werden.

4.1.1 Zusammenfassende Ergebnisse der Literaturrecherche

Im Bereich der präventiven, frühen Förderung ergab die Literaturrecherche einiges.

Es gibt viele Angebote mit präventivem Charakter, welche z.B. Turnhallen öffnen und dort die Bewegungsentwicklung fördern (MiniMove), sich mit klaren Ideen an Kindertagesstätten, Spielgruppen oder Kindergärten richten (Projekt Purzelbaum, KABAO, Wilmas Wunderkiste). All diese Projekte und Literaturarbeiten richten sich an Altersgruppen, welche sich mit unserer überschneiden. Sie finden jedoch in einem anderen Setting als Zuhause statt, nämlich eben in Kindertagesstätten, Turnhallen, Kindergärten oder Spielgruppen.

KABAO und Wilmas Wunderkiste bieten viele gute Ideen, allerdings gibt es wenige konkrete Ideen für Kinder von 1-2 Jahren, eher für ältere. Einige Ideen lassen sich gut mit Alltagsmaterial umsetzen. Oftmals wird jedoch spezielles Material benötigt, das nicht jedermann zu Hause hat. (z.B. Matten, Reifen, Seile usw.)

Das Projekt Purzelbaum bietet auf der Homepage Zugriff auf ein breit gefächertes Informationsangebot über Bewegungsförderung. Es finden sich auch Informationen und Tipps für Eltern. So z.B. der Flyer „Bewegungsspass im Familienalltag“, eine Internetseite mit Kurzfilmen - Babys in Bewegung und Bewegungsideen zu den 12 Primärbedürfnissen (Purzelbaum Kanton St. Gallen).

All diese Infos und Projekte enthalten gute Praxisideen für den Alltag mit Kindern. Sie sind nach unterschiedlichen Kriterien und Entwicklungsschritten aufgeteilt, manchmal auch keinem Schwerpunkt untergeordnet. Es gibt Parallelen zur Förderung von einem psychomotorischen Standpunkt aus, jedoch nicht grundsätzlich. Zudem braucht man für viele Spielideen verschiedenstes Material, manchmal auch solches, welches nicht allen Familien zur Verfügung steht.

Wir fanden eine Broschüre, welche in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Psychomotorik der HETS Genf erstellt wurde, die Broschüre „Paprica“. In dieser Broschüre sind Schritte der motorischen Entwicklung aufgelistet, die Ideen beziehen sich dann auch konkret auf die Bewegungsentwicklung.

Das Primokiz2-Projekt verknüpft schweizweit Akteure in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit und unterstützt so eine umfassende Politik der frühen Kindheit. Der Ansatzpunkt ist die Politik. Es geht hier insbesondere um Unterstützungsmassnahmen durch Fachpersonen, wie z.B. Mütter- und Väterberatungen, Spielgruppen, Beratungsangebote für Eltern, Hausbesuche durch Fachpersonen. Ebenso agiert Primano, das Frühförderkonzept der Stadt Bern. Teilweise findet die Förderung also im Setting "Zuhause" statt. Jedoch immer unter Anleitung einer Fachperson. Unsere Arbeit möchte eine Homepage erstellen, die für Eltern einfach zugänglich ist. Sie soll Tipps anbieten, die sie alleine, ohne anwesende Fachperson, umsetzen können.

Diese Arbeit soll Förderung aus psychomotorischer Sicht erarbeiten. Nach Durchsicht der Literatur ist klar, dass es unter diesem Schwerpunkt nur sehr wenig Publiziertes gibt.

Es gibt insgesamt ein paar Quellen, welche via Internet erreichbar sind. Die Mehrheit der präventiven Förderideen wird jedoch in Papierform, also per Informationsbroschüre oder Flyer bereitgestellt.

Köckenberger (2012) beschreibt viele Ideen mit Alltagsmaterial. Er beschreibt für jedes Material Förderschwerpunkte. Diese ähneln und überschneiden sich mit psychomotorischen Förderschwerpunkten wie z.B. Feinmotorik, Geschicklichkeit, visuelle Wahrnehmung usw. Die Ideen sind eher für ältere Kinder und nicht für Kleinkinder. Trotzdem lässt sich einiges auf das Kleinkindalter adaptieren.

4.2 Entwicklungsschritte Kleinkind (12-24 Monate)

Kasten (2013) beschreibt Entwicklung als Veränderung im Verlauf der Zeit. Kinder bestimmen ihre Entwicklung von Anfang an mit. Sie drücken aus, was sie brauchen und interessieren sich für unterschiedliche Dinge in der Umwelt. Jedes Kind ist einzigartig, das einmalige Erbgut (Anlage) wirkt mit der Umwelt zusammen und ergibt die Individualität. Diese Individualität begleitet und bestimmt die gesamte Entwicklung des Kindes mit seinen eigenen Begabungen, Vorlieben, Interessen und seinem eigenen Tempo. (S. 13-15).

Pauen (2011) betont:

Auch wenn das Entwicklungstempo variieren mag - die Abfolge, in der bestimmte Fähigkeiten erworben werden, ist in der Regel nicht beliebig. Das kann man sich leicht an ein paar ganz einfachen Beispielen klarmachen: Wohl kaum ein Kind wird den ersten Schritt alleine tun, ohne vorher selbständig stehen zu können. Und nur äusserst selten passiert es, dass ein Kind gleich in ganzen Sätzen spricht, ohne vorher irgendwann zunächst Laute von sich gegeben zu haben. Entwicklung lässt sich für viele Bereiche als stufenweiser Aufbau von Teilfähigkeiten beschreiben. Keine Fähigkeit taucht plötzlich aus dem Nichts auf. Fast immer gibt es Vorstufen, die erst erreicht werden müssen, bevor scheinbar plötzlich ein grosser Fortschritt deutlich wird. (S. 5)

Gerade weil jedes Kind sein eigenes Tempo hat, soll man sich nicht zu sehr auf Normtabellen fixieren. Diese geben zwar einen zeitlichen Anhaltspunkt und einen guten Überblick über die

wichtigsten Meilensteine. Trotzdem ist es wichtig, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung gerade steht.

Im Laufe des zweiten Lebensjahres gibt es rapide Entwicklungsschritte. Viele Entwicklungspsychologen sehen diesen Zeitabschnitt "als das spannendste und interessanteste Jahr in der kindlichen Entwicklung" (S. 130). Neben der Motorik gibt es auch im Bereich der Kognition und des Spracherwerbs grosse Fortschritte. Als neue Entwicklungsaufgabe steht in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres die Ich-Entwicklung an. "Spielen als integrativer Bestandteil der Gesamtentwicklung leistet entscheidende Beiträge zur kognitiven Entwicklung und zur Ausbildung individueller Interessen und Beschäftigungsvorlieben." (S.130) (S. 13-15, 130).

4.2.1 Motorik

"Motorik ist die Fähigkeit, sich zu bewegen." (Pauen, 2011, S. 13).

Die motorische Entwicklung von Kindern weist eine hohe Variabilität auf, nicht nur inter-, sondern auch intraindividuell. In erster Linie hängt dies wohl von unterschiedlichen, genetische bedingten Veranlagungen und unterschiedlichen Reifungsprozessen der Kinder ab. Bei vielen Kindern verläuft die motorische Entwicklung diskontinuierlich: Sie ist oft von scheinbaren Pausen, von Schüben oder Sprüngen gekennzeichnet. (Rosenkötter, 2013, S. 27).

Die Motorik wird eingeteilt in die Grob- und Feinmotorik. Die Grobmotorik umfasst grossräumige Bewegungen, an welchen meist der ganze Körper beteiligt ist. Unter dem Begriff der Feinmotorik hingegen, versteht man die kleinräumigen Bewegungen. Da diese meist nur durch Hände oder Füße ausgeführt werden, ist bei solchen Bewegungen nur ein kleiner Teil des Bewegungsapparates aktiv. Feinmotorische Fähigkeiten sind auch eine wichtige Voraussetzung für das Zeichnen. (vgl. Jenni, 2013, S. 243). Grobmotorische Kompetenzen sind also zum Beispiel Gehen, Ball fangen, Kriechen, Klettern und Hüpfen. Feinmotorische Tätigkeiten sind zum Beispiel Greifen, Basteln, Schneiden und der Umgang mit Besteck.

Grobmotorik

Gemäss Largo (2015) gibt es keine einheitliche Abfolge der motorischen Entwicklungsstadien, die Kinder bewegen sich auf ganz unterschiedliche Weise fort. Auch die Streubreite des Auftretens der verschiedenen Entwicklungsstadien ist gross. So laufen einige Kinder zum Beispiel schon mit 8 Monaten, andere erst mit 20 Monaten. (S. 173).

Was alle gemeinsam haben, ist die Reifung der Nervenbahnen. Diese verläuft, laut Rosenkötter (2013), von zentral nach peripher. (S. 27). Das heisst, sie verläuft vom Kopf Richtung Füße und von der Körpermitte nach Aussen. In Fachbegriffen ausgedrückt heissen diese zwei Richtungen "cephalo-caudal" (vom Kopf zum Schwanz) und "proximo-distal" (von innen nach aussen). (vgl. Pauen, 2011, S. 14-15).

Im ersten Lebensjahr ist schon viel motorische Entwicklung geschehen. Im Alter von 12-24 Monaten kommen aber weitere grosse Entwicklungsschritte hinzu.

So beginnen die meisten Kinder in diesem Alter mit Stehen und Gehen, was den Raum für Exploration stark erweitert. Die ersten Schritte gehören laut Kasten (2013) zu einem wichtigen Meilenstein der Entwicklung. Dies schreibt auch Largo (2015):

Bereits mit 2 Jahren hat das Kind einen Meilenstein geschafft, der den Menschen auszeichnet. Es kann aufrecht gehen und sich auf zwei Beinen fortbewegen. Es hat seine Hände frei und kann sie dazu benutzen, sich mit Gegenständen zu beschäftigen und damit Leistungen zu erbringen wie Schreiben oder ein Musikinstrument spielen. Dies sind alles Leistungen, welche die menschliche Kultur auszeichnen. (S. 172-173).

Gesunde Kinder lernen das Gehen auch ohne die Unterstützung der Eltern. Trotzdem ist das elterliche Engagement eine wichtige Ressource zur Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe. Die Kinder verlieren öfters das Gleichgewicht und fallen hin, mit ca. 13-15 Monaten wird das Laufen dann sicherer. Gemäss Holle (2016) ist das Gehen erst breitbeinig, die Füße werden noch nicht abgerollt. (S. 28-49)

Wichtige Vorstufen, bevor das Kind mit freiem Gehen beginnt sind: Sich alleine zum Stand hochziehen können, Stehen mit und später ohne Festhalten und das Entlanglaufen an Möbeln oder Wänden. (vgl. Pauen, 2011, S. 26-39).

Bald (16-18 Monate) schaffen es die Kinder eine Treppe hochzusteigen. Etwas später gelingt dann auch das Hinuntergehen mit Festhalten. Bücken, einen Gegenstand aufheben, auf einen Stuhl klettern, etwas vor sich herschieben oder hinterherziehen und einen Ball zu werfen gelingt auch schon. (vgl. Kasten, 2013, 131-133). Tabellen zur motorischen Entwicklung befinden sich im Appendix.

Abb. 1: Zeitliches Auftreten der häufigsten Entwicklungsstadien der Lokomotion. Largo (2015), S. 172

Feinmotorik

Die Handkontrolle spielt in der Feinmotorik eine besondere Rolle. Kinder erforschen mit den eigenen Händen ihren Körper und Gegenstände, sie greifen, halten, manipulieren damit. Zusätzlich lernen sie den Umgang mit Besteck, Stiften, Reissverschlüssen usw.

Beginnend beim Zangengriff (der Daumen führt eine andere Bewegung aus als die restlichen vier Finger) geht die Entwicklung weiter zum Pinzettengriff (Etwas zwischen Daumen und Zeigefinger fassen). Die Bewegungen der einzelnen Finger werden immer unabhängiger. Ebenso gibt es Fortschritte im Zusammenspiel beider Hände. Erst werden sie unabhängig voneinander bewegt, dann zunehmend gezielt koordiniert. (vgl. Pauen, 2011, S. 56-59). Im Alter von 12-24 Monaten können die Kinder alleine mit dem Löffel essen, Flüssigkeiten gezielt giessen und einen Turm mit vier Bauklötzen errichten. (vgl. Kasten, 2013, S. 131-133).

4.2.2 Wahrnehmung

Rosenkötter (2013) beschreibt die Wahrnehmung als Prozesse und deren Funktionen, mit denen Informationen unserer Sinnesorgane ans Gehirn weitergeleitet und verarbeitet werden. Es gibt 5 Sinne:

- Sehen
- Hören
- Riechen
- Schmecken
- Fühlen

(S. 81)

Sinneserfahrungen sind die Basis jeglichen Lernens. Die Sinne sind Antennen, über die wir mit der Umwelt kommunizieren, mit ihr Kontakt aufnehmen. "Für Kinder stellt die sinnliche Wahrnehmung den Zugang zur Welt dar. Sie ist die Wurzel jeder Erfahrung, durch die sie die Welt jeweils für sich wieder neu aufbauen und verstehen können". (Zimmer, 2012, S. 14).

Die Wahrnehmung ist gemäss Zimmer (2012) abhängig von der Aufmerksamkeit und vom Interesse. Für die Förderung bedeutet dies nun, dass der Schwerpunkt nicht auf der Sinnestätigkeit selber liegen sollte, sondern an der Spielsituation. Freude und Spass sind nämlich wesentliche Einflussfaktoren für die Wahrnehmungsförderung.

Wahrnehmung ist eng mit der Bewegung verknüpft, beide Entwicklungsbereiche beeinflussen und ergänzen sich gegenseitig. (S. 45-47).

Definition der einzelnen Wahrnehmungsbereiche

Sehen - visuelle System

Zimmer (2012) sagt: "Die meisten Sinneseindrücke von der Umwelt erhalten wir über das visuelle System. (...) Das Organ zur Aufnahme optischer Eindrücke aus der Umwelt ist das Auge. Es gehört zu den Sinnesorganen, die heute am meisten gebraucht werden." (S. 60-61).

Die visuelle Wahrnehmung hat folgende Funktionen:

- Erkennen von Grösse, Beschaffenheit, Form, Gesichter, Bewegung

- Figurgrundwahrnehmung
- Formkonstanzwahrnehmung
- Wahrnehmung der Lage im Raum
- Wahrnehmung räumlicher Beziehungen
- Visuelle Mengenerfassung
- Farberkennung
- Erkennen von Hell/Dunkel
- Visuomotorische Koordination
- Visuelles Gedächtnis

(vgl. Rosenkötter, 2013, S. 104 und Zimmer, 2012, S. 66).

Bei der Geburt sind die visuellen Fähigkeiten noch nicht vollständig entwickelt, Neugeborene sehen noch nicht scharf und nur mit wenig Kontrast. (vgl. Zimmer, 2012, S. 69).

Anatomisch vollständig entwickelt sind die Augen mit 12 Monaten.

Die Formkonstanz ist mit 1 Jahr möglich.

Hand-Auge-Koordination: Mit einem Jahr einen Turm aus 2 Klötzchen bauen. Mit 18 Monaten gezielt einen Gegenstand mit gestrecktem Arm Greifen. 3-Klötzchen-Turm.

(vgl. Holle, 2016, S. 81-98)

Hören - auditives System

Die auditive Wahrnehmung hat drei Aufgaben: Verarbeitung akustischer Signale, Wahrnehmung sprachlicher Reize und die phonologische Bewusstheit. (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 129). Sie ist die grundlegende Funktion für die menschliche Kommunikation und die Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache.

Schon intrauterin kann das Baby Geräusche wahrnehmen. Bei der Geburt ist das Gehör gut entwickelt. Das Neugeborene kann Unterschiede in der Dauer und Intensität von Tönen wahrnehmen. (vgl. Zimmer, 2012, S. 83-88).

12 Monate: Lokalisation von Lauten möglich.

18-24 Monate: Tanzt gerne

(vgl. Holle, 2016, S. 98-101)

Tasten - taktilen System

“Kinder wollen und müssen Dinge anfassen und berühren, sie müssen mit ihnen umgehen, sie “handhaben”, denn das ist die ihnen vertrauteste Art, ihre Umwelt kennenzulernen und sich ihrer Eigenschaften zu vergewissern.” (Zimmer, 2012, S. 99).

Es ist wichtig, Kinder zu berühren. So entwickelt sich die taktile Perzeption, dies ist der Anfang des Körperbewusstseins/Ich-Bewusstseins. (vgl. Holle, 2016, S. 106-107). Hier zeigt sich der Zusammenhang zur Entwicklung des Selbst, auf das wir im nächsten Kapitel eingehen.

Zum taktilen System gehören gemäss Zimmer (2012) auch die Temperatur- und die Schmerzempfindung. Die Haut und die Hände sind wichtige Teile des Tastens.

Der Tastsinn entwickelt sich vor allen anderen Sinnessystemen und ist schon intrauterin funktionsfähig, die Haut ist dann bereits hoch entwickelt. (S. 103-107).

Bewegungs-, Kraft- und Stellungssinn - kinästhetisches System

Zimmer (2012) definiert die kinästhetische Wahrnehmung als die Lage- und Bewegungsempfindung, die nicht durch das Sehen vermittelt wird. Die Rezeptoren nehmen hier keine Reize aus der Umwelt auf, sondern aus dem eigenen Körper.

Es gibt folgende vier Bereiche:

- Stellungssinn
- Bewegungssinn
- Kraftsinn
- Spannungssinn

Neben dem Tastsinn ist das kinästhetische Sinnessystem das erste funktionierende System des Fötus. Schon im Mutterleib erfährt der Fötus das eigene Bewegtwerden und bewegt seine Muskeln und Gelenke.

Das kinästhetische System hängt eng mit der taktilen Wahrnehmung zusammen und ermöglicht so aktive Bewegung. (vgl. Zimmer, 2012, S. 115-120). Diesen engen Zusammenhang mit Bewegung beschreibt auch Rosenkötter (2013):

Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung verarbeitet Sinnesreize des Tastens, Spürens und Fühlens. Dadurch wird Haltung und Kontrolle von Bewegungen möglich. (S. 154-155).

Gleichgewicht - vestibuläres System

Laut Zimmer (2012) ist das Gleichgewichtssystem für die Aufrechterhaltung des Körpers und für die Orientierung im Raum verantwortlich. Auch dieses System ist wichtig für die aktive Bewegung. (S. 128). Es ist eng verknüpft mit der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, ist jedoch ein eigenes Organsystem im Innenohr. (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 154).

Das vestibuläre System gibt Informationen über die Raumlage unseres Körpers, über die Schwerkraft und darüber, wie schnell wir uns bewegen. Das Gleichgewicht selber wird ins statische (Gleichgewicht im Stand halten) und dynamische Gleichgewicht (Gleichgewicht in der Fortbewegung aufrecht halten) eingeteilt.

Die Entwicklung des Gleichgewichtsorgans beginnt in den ersten Schwangerschaftswochen, die Nervenbahnen sind dann Mitte der Schwangerschaft voll ausgebildet. Ab dem Zeitpunkt der Geburt stellt sich eine neue Herausforderung fürs Baby und das vestibuläre System, nämlich die Schwerkraft. Diese Herausforderung begleitet das Baby bis zum ersten Lebensjahr. (vgl. Zimmer, 2012, S. 132-134).

Geruch - olfaktorisches System

Gemäss Zimmer (2012) ist der Geruchssinn beim Menschen weniger gut ausgebildet als z.B. bei Tieren. Trotzdem nehmen wir über die Nase Informationen über die Umwelt auf. Schon ab der Geburt ist der Geruchssinn gut ausgebildet. Neugeborene können verschiedene Gerüche unterscheiden. Eine emotionale Komponente schwingt beim Geruchssinn auch mit: Gerüche wecken nämlich Emotionen. Mit ihnen sind häufig Erinnerungen verbunden. (S.140-143).

Ab 12 Monaten erinnert sich das Kind an einen Geschmack oder Geruch.
(vgl. Holle, 2016, S. 112-113)

Geschmack - gustatorisches System

Geschmack wird in der Mundhöhle wahrgenommen und gibt uns hauptsächlich Informationen über die verschiedenen Nahrungsmittel und deren Genussbarkeit. Der Geschmackssinn ist eng verbunden mit dem Geruchssinn.

Es gibt folgende Grundqualitäten im Geschmack:

- süß
- salzig
- sauer
- bitter
- umami

Die Geschmacksknospen im Mund sind ab dem dritten Lebensmonat ausgebildet. (vgl. Zimmer, 2012, S. 147-150)

Integration der Sinneswahrnehmungen

Schon bei einem einfachen Wahrnehmungsprozess wirken verschiedene Sinnessysteme zusammen. Die sinnliche Wahrnehmung ist selten auf nur eine Sinnesmodalität beschränkt. Das ganze geschieht in einem komplexen Wahrnehmungsvorgang, der uns selber nicht bewusst ist. Zimmer (2012) sagt:

Es ist das Zusammenwirken aller Sinnessysteme, die aus den Einzelempfindungen ein Ganzes macht und aus den jeweiligen Wahrnehmungen (Tropfen auf der Haut, Geruch, Gefühl von Nässe, Wahrnehmung des rutschigen Bodens etc.), die im Gehirn zusammengesetzt werden, die Information "es regnet" übermittelt. Daraufhin können Bewegungen koordiniert (...) und Verhaltensweisen angepasst werden." (S. 153).

Bewegung unterstützt die Verarbeitung von sinnlichen Reizen und die Entwicklung der Sinne. Körperliche Aktivitäten setzen komplexe Anpassungsreaktionen in Gang. So hat das Gehirn die Chance sich weiterzuentwickeln und sich besser zu organisieren. (vgl. Zimmer, 2012, S. 153-154).

Im Appendix ist eine Tabelle zur Wahrnehmungsentwicklung abgelegt.

4.2.3 Selbst

Die Entwicklung des Selbst hängt eng mit der Identitätsentwicklung und dem Selbstkonzept zusammen. Das "Selbstkonzept" beschreibt die Summe von Einstellungen und Überzeugungen eines Menschen zur eigenen Person." (Lienert et al., 2010, S. 12). Es ist also die Theorie über einen selber, die Summe der Annahmen der eigenen Fähigkeiten und Rollen. Das "Selbst" hingegen betrifft die eigene Person, ihre Befindlichkeit und Emotionalität, die Summe aller Lebenserfahrungen. Das Bild der eigenen Person gründet in den ersten Lebensjahren vor allem auf Erfahrungen, die das Kind über seinen Körper gewinnt. Hier wird der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Selbst und der Erfahrungen der Umwelt über die Sinne, über Körper und Bewegung deutlich. Körpererfahrungen sind die früheste Stufe der Selbstentwicklung. (vgl. Zimmer, 2012, S. 50-61).

Durch die Sprache wird die Verdinglichung von Eigenschaften, Merkmalen und Vorgängen möglich und ist nicht mehr ans Objekt gebunden. Diese Funktion von Sprache ist gemäss Kasten (2013) der Ausgangspunkt für die Ich-Entwicklung. Die Sprache verschafft den Kindern die Möglichkeit, Dinge, Personen und sich selber zu benennen. Das passiert in der Regel zu Beginn des zweiten Lebensjahres. Der Grundstein ist gelegt, auch wenn es sicherlich noch ein weiter Weg bis zur Ausbildung eines Selbstbildes ist. Im Zusammenhang mit der kindlichen Ich-Entwicklung wurden viele Untersuchungen mit dem Spiegel gemacht. Kinder von 13-18 Monaten begreifen allmählich, "dass auch hinter dem Spiegel Dinge sind und dass auch Personen hinter dem Spiegel hervorkommen können". (Kasten, 2013, S. 153). Am Anfang des zweiten Lebensjahres ist es gemäss Largo (2015) möglich, dass der Spiegel für die Kinder etwas Unheimliches bekommt, sie schauen scheu oder verstohlen in den Spiegel. (S. 100). Zwischen dem 21. und 24. Monat erkennen die Kinder dann, dass sie selbst das Spiegelbild sind.

Es gibt Anhaltspunkte in der Forschung, dass die Fähigkeit, sich selber im Spiegel zu erkennen mit Vorläuferformen von Einfühlungsvermögen und Perspektivenübernahme zusammenhängt. Largo (2015) schreibt: "Ist die Selbstwahrnehmung soweit fortgeschritten, dass das Kind sein eigenes Spiegelbild erkennt, nimmt es auch zunehmend andere Menschen als eigenständige Personen wahr." (S. 103-104). Empathie kann bei den Kindern in diesem Alter durch spontane Gefühlsansteckung entstehen. Die Kinder vermögen aber schon zu unterscheiden, dass es sich nicht um ihr eigenes Gefühl handelt. Empathie ist eine rein emotionale Angelegenheit. Verstandesmässig kann sich das Kind noch nicht in die Lage des anderen versetzen. (S. 151-154).

Autonomiephase

"Im 2. Lebensjahr wird sich das Kind zunehmend bewusst, dass es ein eigenständiges Wesen ist. Mit dem Einsetzen der Selbstwahrnehmung erhält es auch einen eigenen Willen, möchte ihn durchsetzen und muss erleben, dass ihm dies nicht immer gelingen will." (Largo, 2015, S. 99).

Es beginnt also das "Trotzalter" oder neutraler gesagt, die Autonomiephase. Das Kind gerät zuweilen in Wut, tobt, wirft sich auf den Boden, schreit und schlägt um sich. Hier spielt sich gerade ein wichtiger Entwicklungsschritt in der Autonomiephase ab: Das Kind löst sich aus der engen Beziehung zur Bezugsperson und wird selbständiger. Es entdeckt sein Ich und erlebt sich immer stärker als eigene Person mit eigenen Gefühlen, Wünschen und Plänen. Und wenn dann etwas nicht augenblicklich so geschieht, wie das Kind es sich vorstellt, gerät es ausser Fassung. (vgl. Kasten, 2013, S. 155-157). Gemäss Largo (2015) können Trotzreaktionen sehr beeindruckend ausfallen und sich nicht nur an Personen, sondern auch an Gegenstände richten. Die Häufigkeit und das Ausmass der Trotzreaktionen sind bei jedem Kind unterschiedlich, das kindliche Temperament bestimmt deutlich mit. (S. 104-107).

4.2.4 Spiel

“Während der ersten zwei Lebensjahre besteht “Spielen” hauptsächlich aus dem Training der Sinne und des Bewegungsapparates.” (Holle, 2016, S. 145). Allerdings kann man das Spielen nicht nur auf diese Definition minimieren, denn es umfasst eine Vielzahl Aspekte, welche im folgenden Abschnitt zusammengefasst sind.

Bauer (2010) definiert Spielen folgendermassen:

“Spielen ist eine spontane, von der Aktivität und der Emotionalität des Spielers getragene Handlung, die sich im Hier und Jetzt erfüllt. Die Motivation zum Spiel erfolgt von innen heraus um seiner selbst willen, sie ist frei von äusseren Zwängen. Spielen als von der Fantasie und der Kreativität getragene Tätigkeit ist immer zweckfrei, zwanglos, ideenreich und lustbetont, es ist jederzeit beendbar. Ein periodischer Wechsel von Spannung und Entspannung ist für das Spiel charakteristisch.” (S. 13)

Auch Largo (2015) beschreibt den Sinn des kindlichen Spiels in der Handlung selber. Es muss am Schluss kein fertiges Endprodukt vorweisbar sein. Zielgerichtete Fähigkeiten wie das Laufen oder Krabbeln werden zuerst spielerisch geübt. Folgende Punkte sind charakteristisch fürs kindliche Spiel:

- Nur ein Kind, das sich wohlfühlt, spielt
- Der Entwicklungsstand wird durchs Spiel ausgedrückt
- Die Abfolge der spielerischen Verhaltensweisen ist bei allen Kindern gleich: Die Verhaltensweise treten zwar in unterschiedlichem Alter auf, jedoch immer in derselben Reihenfolge.
- Spielverhalten ist universal: Unabhängig von der Herkunft und Kultur
- Kontrolle übers Spiel: Das Kind will selbstbestimmt sein im Spiel und braucht die Kontrolle.
- Angeborene Freude am Spiel: Das Kind ist interessiert an dem, was es tut und ist emotional daran beteiligt. (S. 271-276).

Kinder von 1-2 Jahren befinden sich gemäss Piaget in der sensomotorischen Phase. (vgl. Bauer, 2010, S. 17). Das Kind entfaltet in diesem Alter eine Vielzahl von Verhaltensweisen und macht grosse geistige, sprachliche und soziale Entwicklungen. Im Spiel spiegelt sich das Verständnis für räumliche Zusammenhänge wieder, über Nachahmung von alltäglichen Handlungen lernt das Kind, Gegenstände funktionell zu gebrauchen. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres beginnt sich die Fähigkeit der Kategorisierung, also die Fähigkeit, Kategorien nach bestimmten Merkmalen zu bilden, zu entwickeln. Dies ist die Grundvoraussetzung fürs logische Denken. Es gibt viele verschiedene Kategorien von Spielen, meist berührt ein Kind im Spiel mehrere davon. (vgl. Largo, 2015, S. 322-323). Kasten (2013) und Largo (2015) beschreiben verschiedene Spielformen wie psychomotorische Spiele, funktionale Spiele, Spiele mit räumlichen Charakteristiken sowie Symbolspiele.

Sensumotorisches Spiel oder Übungsspiel nach Piaget

In der Spielentwicklung von 0-18 Monaten zeigt das Baby/Kind Interesse an Dingen in seiner Umgebung. Zuerst über Begreifen und Erfassen, später dann über Ausprobieren. (vgl. Bauer, 2010, S. 24-25)

Kasten (2013) sagt: "Im zweiten Lebensjahr werden die Stufen 5 und 6 des sensumotorischen Spiels durchlaufen." (S. 164). Stufe 5 zwischen 13-18 Lebensmonaten, Stufe 6 zwischen 19-24 Monaten.

In der 5. Stufe experimentiert das Kind aktiv mit bereits erworbenen Handlungsschemata im Rahmen der tertiären Kreisreaktion. (Wiederholungen und Variationen von Handlungen am selben Gegenstand um neues zu entdecken). Dem Kind macht es Spass, Dingen auf den Grund zu gehen und neue Verwendungsmöglichkeiten zu entdecken.

In der 6. Stufe verlagert das Kind das Herumexperimentieren, die Erkundung von Gegenständen und die Wiederholung von Handlungsstrategien zunehmend von aussen nach innen. Sie lernen, Zeichen oder Symbole zu verwenden, können Objekte und Vorgänge in ihrer Vorstellung abbilden. (S. 164-165).

Psychomotorisches, relationales und funktionales Spiel

Kasten (2013) definiert psychomotorisches Spiel als Bewegungsspiel. Es kommt, anders als bei Piaget der soziale Aspekt dazu. Psychomotorische Spiele, wie z.B ein Ballrollspiel, wird meist von den Eltern oder Bezugspersonen angeregt. Die Anregungen der Erwachsenen und die ausgewählten Gegenstände und Spielobjekte tragen zur Entwicklung des Kindes bei.

Beim relationalen Spiel werden Objekte miteinander in Verbindung gebracht (z.B. Klötze in eine Schüssel legen).

Beim funktionalen Spiel werden Objekte funktionsgerecht verwendet, z.B. einen Stift zum Kritzeln.

Spiele mit räumlicher Charakteristika

Diese Spielform spiegelt das Raumverständnis der Kinder wider. Es überschneidet sich mit dem oben genannten relationalen Spiel.

Es gibt hier nur eine Abfolge des jeweiligen Spielverhaltens:

Spielverhalten mit räumlichen Charakteristiken.		Alter in Monaten							
		6	9	12	15	18	21	24	30
<i>Inhalt-Behälter-Spiel.</i> Gegenstände werden ineinandergelegt. (Würfel in Schachtel.)									
<i>Vertikales Bauen/Stapeln.</i> Gegenstände werden aufeinandergelegt. (Turm bauen mit Würfeln.)									
<i>Horizontales Bauen.</i> Gegenstände werden in der Horizontalen aneinandergelegt. (Zug bauen mit Würfeln.)									
<i>Vertikales und horizontales Bauen.</i> Gegenstände werden in der Vertikalen und Horizontalen verwendet. (Treppe bauen mit Würfeln.)									

Abb. 2: Spielverhalten mit räumlichen Charakteristiken. Largo (2015), S. 325

Beim Inhalt-Behälter-Spiel zeigt das Kind grosse Freude am Ein- und Ausräumen von Behältern jeglicher Art.

In der Phase des vertikalen Bauens stapeln die Kinder Gegenstände.

Mit Alter des horizontalen Bauens kommt meist auch eine Begeisterung für Spielzeugeisenbahnen auf. (vgl. Largo, 2015, S.

Nach diesen Spielformen tritt dann das Symbolspiel allmählich auf und gewinnt im Laufe des zweiten Lebensjahres zunehmend an Bedeutung. (S. 165-167).

Symbolspiel oder Als-ob-Spiel

Um den 12. Lebensmonat lassen sich laut Kasten (2013) Vorläuferformen des symbolischen Spiels beobachten.

Dinge des täglichen Gebrauchs werden so verwendet, wie es ihrer Bestimmung entspricht. (z.B. Den Löffel zum Mund führen). "Sachen oder Lebewesen werden Qualitäten zugewiesen, die sie aktuell nicht unbedingt besitzen. Der Hund schläft, der Ball rollt." (Kasten, 2013, S. 167). Einige Monate später führt das Kind dann spielerische Handlungen aus, bei denen es so tut als ob. Sie üben so auf spielerische Weise Handlungsmöglichkeiten. Diese Spielform erfüllt auch Aufgaben wie z.B. die Bewältigung von konfliktreichen Ereignissen, das Ausleben von Wünschen, Abreagieren von Frust und Aggression und sich selber als stark und mächtig erleben. Die Spieltätigkeit selber bereitet den Kindern Freude und Zufriedenheit und hat

eine wichtige Rolle für die kognitive, emotionale, motivationale und soziale Entwicklung des Kindes. (S. 167-170)

Das Kind interessiert sich an den konkreten Funktionen eines Gegenstandes, die Nachahmung spielt eine grosse Rolle. Es gibt gemäss Largo (2015) folgende Unterformen des Symbolspiels:

Spielverhalten mit Symbolcharakter.		Alter in Monaten						
		9	12	15	18	21	24	30
<p><i>Funktionelles Spiel</i> Der Gegenstand wird seiner Funktion entsprechend auf dem eigenen Körper verwendet (das Kind führt den Löffel zum Mund).</p>								
<p><i>Repräsentatives Spiel I</i> Der Gegenstand wird funktionell an der Puppe gebraucht (das Kind gibt der Puppe mit dem Löffel zu essen).</p>								
<p><i>Repräsentatives Spiel II</i> Die Puppe, geführt durch das Kind, benutzt einen Gegenstand funktionell (das Kind legt der Puppe den Löffel in die Arme, sich vorstellend, die Puppe esse selber).</p>								
<p><i>Sequenzielles Spiel</i> Handlungen mit einer gemeinsamen Thematik werden nachgespielt. Das Kind spielt »Mahlzeit« (kocht, setzt Puppen an den Tisch, verteilt das Essen und lässt die Puppen essen).</p>								
<p><i>Symbolspiel</i> Einem Gegenstand wird die Bedeutung eines anderen Gegenstandes verliehen, oder das Kind stellt sich einen Gegenstand vor (es setzt Puppen hintereinander, als würden sie Bus fahren).</p>								

Abb. 3: Spielverhalten mit Symbolcharakter. Largo (2015), S. 330

Kategorisieren

Gegen Ende des zweiten Lebensjahres tritt ein Spiel auf, das vom Ordnungssinn begleitet scheint, das Sortieren von Gegenständen. Die Gegenstände werden aufgrund bestimmter Eigenschaften und Merkmalen gruppiert. Dies kann zum Beispiel die Form, Farbe, Grösse usw. sein. (vgl. Largo, 2015, S. 333-334).

Spiele im sozialen und kognitiven Kontext

Dem psychomotorischen Interaktionsspiel kann gemäss Kasten (2013) eine soziale Funktion beigemessen werden. Kinder lernen im Spiel etwas über die Struktur sozialer Interaktionen wie z.B. Geben und Nehmen, aufeinander eingehen und der Aufbau einer positiven Bindung zwischen ihm und der Bezugsperson wird unterstützt. Damit das Spiel interessant bleibt, können Erwachsene hin und wieder überraschende Variationen oder neue Verhaltensweisen einstreuen.

Durch spielerische Beschäftigung mit Objekten erwirbt das Kind zusätzlich Wissen, Wissen über die Zusammenhänge der Natur, über räumliche und zeitliche Zusammenhänge, über Ursache und Wirkung und über Permanenzwissen von Personen und Objekten. Sobald sich das Kind fortbewegen kann, wird der Entdeckungsraum deutlich grösser und bietet somit mehr Lerngelegenheiten. Largo (2015) beschreibt folgende Zwecke des Spiels:

- Einüben von angeborenen Verhaltensweisen
- Sammeln von Erfahrungen über die physikalischen Eigenschaften der gegenständlichen Umwelt
- Erwerben von Fähigkeiten durch Nachahmung
- Sammeln von räumlichen Erfahrungen
- Erkunden von kausalen und kategorialen Zusammenhängen (S. 276-181).

Kinder interessieren sich für verschiedene Dinge und entwickeln individuelle Beschäftigungsvorlieben. Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede, so spielen Knaben häufiger mit technisch-mechanischem Spielzeug, Mädchen mit Puppen und musikalisch-kreativem Spielzeug. Diese Unterschiede sind beeinflusst durch die Geschlechterrolleerziehung. Allerdings schreibt Largo (2015), dass die Geschlechtsunterschiede in den ersten zwei Lebensjahren nur geringfügig sind. (S. 282). Trotzdem haben schon Säuglinge gewisse Vorlieben, Bezugspersonen unterstützen die Entwicklung, wenn sie die Neigungen und Vorlieben erspüren und aufgreifen. (vgl. Kasten, 2013, S. 172-181)

4.3 Psychomotorik

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018) gibt folgende Definition von Psychomotoriktherapie:

Die Psychomotoriktherapie orientiert sich an einem pädagogisch-therapeutischen Konzept der Entwicklungsförderung. Spiel und Bewegung sind wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien. Im Mittelpunkt der psychomotorischen Arbeit steht die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der sozioemotionalen Entwicklung, des Bewegungsverhaltens sowie der Stärkung des Selbstvertrauens.

Der Berufsverband, Psychomotorik Schweiz, (2018) schreibt:

Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbe-

ziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegungen beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen.

Durch die Psychomotoriktherapie werden die motorische Geschicklichkeit, die Selbständigkeit, die soziale Kompetenz, das Vertrauen in sich selbst und andere, die Fähigkeit, sich selber zu regulieren und die Freude an der Bewegung gefördert.

Indem Psychomotorik vorhandene Ressourcen fördert, hilft sie den Menschen, sich selbst besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Indem sie für ein harmonisches Gleichgewicht von Körper- und Gefühlsebene sorgt, trägt sie dazu bei, dass Menschen sich körperlich, seelisch und in ihrem sozialen Umfeld wohler fühlen. Präventiv eingesetzt, kann die Psychomotorik die Lebensqualität verbessern und die individuelle Entwicklung bereits im frühen Kindesalter fördern.

Der letzte Satz dieses Zitats unterstützt unsere Idee dieser Bachelorarbeit, denn auch wir wollen auf präventiver Ebene ansetzen und die Kinder schon im frühen Kindesalter fördern.

4.4 Prävention / Frühförderung

Die Gesundheitsförderung Schweiz (2015) definiert Frühförderung folgendermassen:

«Frühe Förderung» umfasst alle Massnahmen mit dem Ziel, Kindern bereits vor ihrer Geburt und bis zum 4. Lebensjahr eine durch tragende Beziehungen geprägte, möglichst anregungsreiche und stressfreie Umwelt zu ermöglichen. Das können sowohl strukturelle Massnahmen (z.B. Elternschaftsurlaub, familienfreundliche Erwerbsarbeitsmodelle, Kindergeld) als auch Massnahmen im Kontext der Medizin, der Sozialhilfe, der Elternberatung oder der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sein. Frühe Förderung ist damit nicht nur eine bildungspolitische, sondern auch eine sozialpolitische und gesundheitspolitische Aufgabe. (S.2)

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012) bestärkt die frühe Förderung:

Investitionen in der frühen Kindheit zahlen sich aus. Dies deshalb, weil gute Angebote, ... die das Lernen in der frühen Kindheit unterstützen, auch die Lernprozesse in späteren Phasen begünstigen. Ausserdem sind Auffangmassnahmen für Kinder, die später in der Schule scheitern, wesentlich teurer und weniger wirksam als die frühe Förderung. (S. 24)

Die frühe Förderung ist gemäss Kasten (2013) aus der Perspektive der Hirnforschung zweifellos zentral für die Entwicklung. Förderung und Anregung in der frühen Kindheit schafft ein differenziertes neuronales Netzwerk, welches grundlegend für alle Lernvorgänge ist und eine wichtige Ressource für die Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Lebens darstellt. (S. 34). Auch Pauen (2011) beschreibt die frühe Kindheit als wichtige Zeit. Auf neurologischer Ebene passiert während dieser Zeit sehr viel. Anders als die meisten Tiere kommt der Mensch mit einem unreifen Gehirn zur Welt. Die Nervenzellen sind zwar angelegt, es dauert aber noch eine Weile, bis sie sich biologische voll entwickelt haben. Das Gehirnvolumen des Kindes verdreifacht sich in den ersten Lebensjahren, die vielen Nervenzellen vernetzen sich, das Gehirn entwickelt sich in Abstimmung mit den täglichen Erfahrungen. (S. 2-3).

4.5 Alltagsmaterial

Wie Largo (2015) in seinem Buch beschreibt, sind im zweiten Lebensjahr aufgrund der Spielentwicklung mit dem Nachahmen und dem Symbolspiel vor allem Alltagsgegenstände und keine gekauften Spielsachen wichtig. Dies stützt unseren Gedanken, die Förderideen mit Alltagsmaterial zu gestalten. Es eignen sich insbesondere jegliche Behälter (Töpfe, Becher, Körbe, Flaschen), kleinere Dinge zum einfüllen und ausleeren (Walnüsse, Korkzapfen, Rosskastanien, Wasser, Sand), alles zum Stapeln und Bauen (Klötze, Lego, Duplo, Spielzeugeisenbahn), Haushaltsgegenstände (Löffel, Tassen, Geschirr, Haarbürste usw.), Naturmaterialien (Holz, Steine, Schneckenhäuser, Muscheln) und Gegenstände in verschiedener Grösse und/oder Farbe (Becher, Würfel). (S. 335-336).

Bauer (2010) beschreibt Spiele mit Klammern, Wäschekorb, Kartonkisten, Matratzen, Plastikkisten, Klopapier, Wasser, Bohnen oder Linsen. (vgl. Bauer, 2010, S. 91-117)

4.6. Ideen von den Kindern aufnehmen

Kasten (2013) rät Erwachsenen, den Kindern im Spiel Anregungen einzubauen, damit es im Fluss und spannend bleibt. Anstatt die spielbezogenen Handlungen nur beständig zu wiederholen, kann man hin und wieder überraschende Variationen oder neue Aktionen einstreuen.

Jeder Säugling hat schon von Geburt an gewisse Vorlieben. Kasten (2013) rät: "Pädagogisch sinnvoll kann es sein, dem Kind eventuell schon beim nächsten Mal, wenn es wieder Interesse an spielerischen oder explorativen Aktivitäten bekundet, ähnliche Gegenstände anzubieten, die nur in einigen Kleinigkeiten von den vertrauten abweichen." (S. 181). (S. 176-182). Schlussendlich bestimmt das Kind, ob ein Gegenstand zu einem Spielzeug wird oder nicht. Dies gelingt nur durch Ausprobieren, sprich dem Kind einen bestimmten Gegenstand anbieten und auf die Reaktion achten. Wenn wir als Spielpartner mit dem Kind interagieren ist es wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass es nicht um ein Endprodukt geht. Das Spiel an sich ist wichtig. Um auf einem, dem Entwicklungsstand angepassten Niveau sein zu können, kann man auf die emotionale Reaktion des Kindes achten. Ist es interessiert, zeigt es einen freudigen Ausdruck. Bleibt das Kind passiv und ist der Gesichtsausdruck lustlos oder abweisend, so haben wir das Kind unter- oder überfordert. Grundsätzlich lohnt es sich, sich vom Kind führen zu lassen und ihm die Kontrolle übers Spiel zu lassen (vgl. Largo, 2015, S. 283-287). Im Zusammenhang mit unseren Förderideen gilt also die Devise: Beim Ausprobieren dieser Ideen soll man spontan bleiben und sich nicht zu stark fixieren. Das Kind zeigt dann, ob es Interesse hat oder nicht und in welche Richtung das Spiel mit dem Gegenstand geht. Man soll also aufmerksam und aktiv dabei sein, das Kind und seine Reaktion beobachten und dort verweilen, wo es besonderes Interesse zeigt.

4.7 Entwicklungsziel

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und die Evaluation einer Homepage mit psychomotorischen Förderideen aus Alltagsmaterial für Eltern mit Kindern im Alter von 1-2 Jahren.

Als Unterziel interessiert uns besonders, ob und wie gut sich eine Übungsanleitung im Internet zur Elternberatung eignet und wie gut die Förderideen umsetzbar sind.

Die Entwicklungsfrage lautet: „Wie gut sind online verfügbare, psychomotorische Förderideen mit Alltagsmaterial für Ein- bis Zweijährige umsetzbar?“

5. Methoden

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, in welcher die Umsetzbarkeit von psychomotorischen Förderideen mit Alltagsmaterial per Homepage untersucht wird. Es wurden verschiedene Förderideen mit Alltagsmaterial entwickelt, sodass die Ideen zu Hause für jedermann umsetzbar sind.

Durch einen gemischt qualitativ-quantitativen Fragebogen, welcher in die Homepage integriert ist, werden die Erfahrungen und die Meinung aller Teilnehmenden online festgehalten, ausgewertet und diskutiert.

Mit wissenschaftlicher Literatur wurden die wichtigsten Entwicklungsschritte von Kindern zwischen 1-2 Jahren erfasst.

5.1 Wichtigste Schritte des Projekts

Die folgende Grafik gibt einen Überblick der wichtigsten Schritte des Projekts:

Abb. 4: Übersicht wichtigste Schritte

5.2 Methodisches Vorgehen

5.2.1 Literaturrecherche

In einem ersten Schritt, um den Stand der Forschung zu erfahren, gab es eine Literaturrecherche zu folgenden Begriffen:

- Frühförderung / psychomotorische Förderung
- Prävention
- Alltagsmaterial

In einem zweiten Schritt wurde erneut eine Literaturrecherche durchgeführt, diesmal für die Erarbeitung des Theorieteils. Dazu wurde Literatur zu den Themen kindliche Entwicklung, Entwicklungspsychologie, Frühförderung, Alltagsmaterial und psychomotorischer Förderung gesucht und die erste Literaturrecherche um einiges mehr ergänzt.

Aus dieser Literatur wurde die kindliche Entwicklung in verschiedene Themen unterteilt und zusammengefasst. So entstanden die einzelnen Kapitel der Theoriearbeit – die Entwicklung der Motorik, der Wahrnehmung, des Selbst und des Spiels.

5.2.2 Entwicklung der Homepage

Auswahl der Alltagsmaterialien

Die Auswahl der Materialien erfolgte nicht nach festen Kriterien. Wichtig war uns, dass es Material ist, welches in den meisten Haushalten vorhanden ist und dass die Eltern dafür nicht extra etwas kaufen müssen.

Für gewisses Material haben wir Alternativen genannt, da jeder Haushalt verschieden ist. Einige Materialien bergen Verschluckungsgefahr. Über dies haben wir die Eltern informiert. Wir haben zudem empfohlen, die Ideen in Anwesenheit einer Bezugsperson auszuführen.

Folgende Materialien wurden verwendet:

Material	Alternative
Möbelstücke wie Sofa, Sessel, Fusschemel	Je nach Haushalt
Matte oder Matratze	
Wäschekorb	Korb, Sitzkissen, Kartonkiste
Unterlagen: Teppich, Boden, Kissen, Decke, Fussmatte, Kühlelement	
Zeitungspapier	Ball aus Zeitungspapier, alternativ Wäschekugel
Klebeband	Schnur
Knöpfe	Pasta
Kleine Kartonschachtel	Eierkarton
Schwämme	
Flaschendeckel von PET-Flaschen	Kleenex-Tücher, Knöpfe, Pasta, Bohnen
Waschkugel	
Speisestärke/Maizena	
Wasser	
Decke	Wolldecke, Fleecedecke, Leintuch
Reis oder Bohnen	
Salz	Mehl
Teller	
Behälter	Tupperware, Kartonkiste, Kissenbezug
Kühlelement	
Löffel	
Schüssel	
Japanmesser	
Stift	

Schneidebrett	
Küchenpinsel	
Haarbürste	
Zahnbürste	
Putzlappen	

Tabelle 1: Verwendete Materialien

Entwicklung der Ideen

Die Ideen wurden alle von uns selber entwickelt. Beeinflusst haben uns einerseits die Erfahrungen unseres Studiums (Praktikum, Lehrveranstaltungen), andererseits die gemeinsame Zeit mit Kleinkindern im privaten Rahmen.

Unsere Ideen haben wir fortlaufend mit unserem Sohn oder Patenkind ausprobiert, angepasst oder verworfen. Im Hinterkopf hatten wir stets die drei Fachbereiche Grobmotorik, Feinmotorik und Wahrnehmung, diese haben sich in der Theoriearbeit herauskristallisiert. Am Schluss sollen zu jedem Bereich gleichviel Ideen angeboten werden.

Die Homepage wurde mittels Jimdo erstellt, dieser Anbieter stellt verschiedene Designs und einfache Benutzeroberflächen zur Verfügung.

Der Name der Homepage lautet „Schritt für Schritt“. Im Alter zwischen 1-2 Jahren machen die Kinder grosse Entwicklungsschritte, was die wissenschaftliche Literatur ebenfalls bestätigt. In diesem Alter lernen sie unter anderem auch sich fortzubewegen – eine wichtige Entwicklungsaufgabe! Jedes Kind geht in der Entwicklung sein eigenes Tempo. Daher haben wir uns für diesen Namen entschieden. Das Logo von „Schritt für Schritt“ zeigt kleine Füße, welche die Namensvergebung der Homepage verbildlichen. Zusätzlich sieht man verschiedene Alltagsmaterialien.

*Abb. 5: „Schritt für Schritt“
Gezeichnet von Michael Heinzer*

Abb. 6: Logo „Schritt für Schritt“
Entworfen von Daniel Mosimann

Es wird kurz beschrieben, was Psychomotoriktherapie ist und wer wir sind. Danach folgen die Förderideen und der Link zum Fragebogen.

Auf der Homepage gibt es insgesamt 12 Förderideen, welche in drei Kategorien eingeteilt sind:

- Füße 1
- Füße 2
- Füße 3

Hinter diesen Kategorien stecken die Förderbereiche Grobmotorik, Feinmotorik und Wahrnehmung. Bewusst haben wir hier auf Fachbegriffe verzichtet, da unsere Zielgruppe Eltern und keine Fachpersonen sind. Zudem lassen sich die Ideen meist nicht klar in eine Kategorie einteilen, da sie mehrere Förderbereiche ansprechen.

Die Förderideen auf der Homepage sind immer gleich aufgebaut. Nach dem Titel der Idee folgen jeweils 3 Kategorien: Material, Herstellung und Spielvorlage. Jede der Kategorien enthält eine schriftliche Beschreibung und ein Foto dazu. Die Fotos wurden von uns selber erstellt.

KRABBEL- / LAUFLANDSCHAFT

Material

Herstellung

Spielvorlage

Abb. 7: Strukturierung Förderideen

Zu jeder Idee haben wir Förderbereiche aufgelistet, diese Begriffe sind nun Fachbegriffe. Damit sie für die Eltern verständlich sind, gibt es ein eingebettetes Glossar.

FÖRDERBEREICHE

- Bewegungsformen
- Koordination
- Gleichgewicht
- Kinästhetische Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

Abb. 8: Förderbereiche

Die Schriftart der Homepage ist bewusst verspielt/kindlich gewählt. Dies spiegelt unsere Kreativität wider und passt zur Zielgruppe der Förderideen – nämlich Kleinkinder zwischen 1-2 Jahren und deren Eltern.

Am Montag, 28. Januar 2019 wurde die Homepage schlussendlich aufgeschaltet.

Der Link der Homepage wurde dann via Mütter- und Väterberatung des Kanton Zürichs verteilt. Zuvor gab es ein Treffen mit Frau Magrit Geertsen, Leiterin kjz Kloten. Ihr wurden das Projekt mitsamt der Homepage vorgestellt und ausgedruckte Flyer abgegeben. Frau Geert-

sen informierte dann alle zuständigen Leiter/innen der Mütter- und Väterberatung des Kanton Zürichs über unser Projekt und die Flyer wurden an den Beratungsstellen ausgelegt. Auch wurden die Flyer direkt an Eltern abgegeben, welche das Beratungsangebot aufsuchten und Kinder im entsprechenden Alter hatten.

Als zweiter Kanal wurde das Projekt in der Facebookgruppe „Plaudergruppe von Stillen Schweiz“ mit 4'600 Mitgliedern vorgestellt. Der Link zu unserer Homepage ist der Facebookgruppe jederzeit zugänglich.

5.2.3 Entwicklung des Fragebogens

Für die Erstellung des Fragebogens haben wir uns auf das Buch von Porst (2011) gestützt.

Folgende Fragen sollen schlussendlich beantwortet werden:

- Wie kam die Homepage bei den Eltern an?
- Welche Ideen waren gut umsetzbar, welche weniger?
- Welche Ideen haben am besten gefallen? Welche am wenigsten?
- Haben die Kinder auch spontane Ideen mit dem Material gehabt?
- Welche Vorteile bietet das Angebot von Förderideen im Internet gegenüber Angeboten in Papierform?

Als Methode entschieden wir uns für einen gemischt quantitativ-qualitativen Fragebogen mit geschlossenen und halboffenen Fragen.

Fragenformate

Der Fragebogen beginnt mit Fragen nach soziometrischen Daten, danach folgen geschlossenen und halboffenen Fragen, welche in Form einer vorgegebenen Skala beantwortet werden können. Geschlossene Fragen haben laut Porst (2011) den Nachteil, dass sich die Befragten nicht in einer Antwortkategorie wiederfinden, was zur Nicht-Beantwortung der Frage führen kann. Dem wirken wir mittels einem Skalapunkt „nicht ausgeführt“ oder „nicht beantwortbar“ entgegen.

Bei den einzelnen Förderideen kann man mittels der halboffenen Fragen begründen, warum man eine Idee schlecht fand.

Am Schluss folgen einige offene Fragen im Freitextformat.

Als Skalierung verwenden wir eine ungerade, verbalisierte Ordinalskala. Damit es einheitlich ist, verwenden wir immer die gleiche Richtung, nämlich von links nach rechts. (vgl. Porst, 2011).

Stichprobe

Die Stichprobe ist vom Zufall gesteuert. Die Informationsflyer werden via Mütter- und Väterberatungsstellen Kanton Zürich verteilt. Zusätzlich wird das Angebot via sozialer Medien (Facebook) geteilt. Welche Eltern dann teilnehmen, ist ungesteuert.

Um die Mitarbeit attraktiv zu machen, gibt es für teilnehmende Eltern ein kleines Dankeschön. Dafür wurden diverse Sponsoren angefragt (Psychomotorik Schweiz, Franz Carl Weber, Spielkiste Zürich).

Mitte Februar erfolgte eine Methodenberatung durch Ueli Müller, um dem Fragebogen den Feinschliff zu geben.

Mithilfe des Online-Tools „SurveyMonkey“ wurde der Fragebogen direkt auf die Homepage integriert und war vom 15. Februar 2019 bis 10. April 2019 offen zur Beantwortung.

5.2.4 Evaluation

Die Evaluation findet zu zwei Zeitpunkten statt, einmal vor Veröffentlichung der Homepage (Präevaluation) und einmal am Schluss (Evaluation).

Zur Präevaluation wurden die Homepage mit Fragebogen von Bekannten und Freunden angeschaut und getestet. Aufgrund der Rückmeldungen (siehe Appendix) wurde die Homepage grammatikalisch verbessert und korrigiert. Das Design, die Schriftart und die Präsentation der Förderideen kamen bei den Testpersonen positiv an und wurden so belassen.

Auf Facebook kommentierten über 25 Personen unser Projekt. Das Feedback war sehr positiv. Viele Mütter waren begeistert von der Idee ihr Kind mit Alltagsmaterialien fördern zu können.

Die Evaluation des gesamten Projekts wird mithilfe eines gemischt quantitativ-qualitativen Fragebogens erhoben. Dieser ist direkt in die Homepage integriert und kann von den Eltern so ausgefüllt werden. Die Resultate werden quantitativ-deskriptiv beschrieben und per Balkendiagramm grafisch dargestellt.

6. Ergebnisse des Projekts

Die Homepage wurde von über 500 Personen besucht. Am meisten Besucher gab es am 7. Februar 2019. Diese intensiven Aufrufe erklären wir uns so, dass an diesem Datum die Homepage in der Facebookgruppe vorgestellt wurde.

Abb. 9: Seitenbesuche

Insgesamt kamen 9 beantwortete Fragebogen zurück. Die gesamten Auswertungstabellen befinden sich im Appendix.

6.1 Soziometrische Daten

In 100% der Stichproben war die Mutter die Bezugsperson, welche die Förderideen mit dem Kind ausprobiert hat. Einmal übernahm zusätzlich zur Mutter, der Vater die Umsetzung. Das jüngste Kind war 8 Monate alt, das älteste 26 Monate. Das Durchschnittsalter war 17;1 Monate. Das jüngste und älteste Kind waren ausserhalb unseres definierten Bereichs von 12-24 Monaten.

Zwei Drittel der teilnehmenden Kinder waren Mädchen, ein Drittel Knaben.

Abb. 10: Geschlecht der teilnehmenden Kinder

Die Hälfte waren Einzelkinder, die anderen hatten jeweils 1-2 Geschwister.

Abb. 11: Geschwister

6.2 Umsetzbarkeit der Förderideen

Abb. 12: Umsetzbarkeit der Förderideen in %

Insgesamt wurde die Umsetzbarkeit der Förderideen zu 80% mit gut bis sehr gut bewertet. Bei zwei Ideen wurde die Umsetzbarkeit teilweise mit weniger gut oder schlecht bewertet, nämlich beim „Gehpfad“ und der „Sushirolle“.

Aus den Kommentaren lässt sich bei der Idee „Gehpfad“ ableiten, dass besonders kleinere Kinder, welche noch nicht gut gehen können, Schwierigkeiten in der Durchführung haben. Diese Kinder konnten logischerweise nicht über den „Gehpfad“ gehen. Sie haben das Material anderweitig erkundet oder sind gar nicht erst über den „Gehpfad“ gegangen. Diese Förderidee haben wir trotz dieser Rückmeldungen so auf der Homepage belassen. Auch wenn

die Kinder noch nicht gehen können, hatten sie eigene Ideen mit dem Material und haben dieses exploriert. Dies ist ganz im Sinne unserer Grundidee der psychomotorischen Frühförderung.

Bei der „Sushirolle“ wollten sich die Kinder nicht in die Decke einrollen lassen, ein Kind hatte sogar Angst. Da diese Förderidee am schlechtesten bewertet wurde bezüglich ihrer Umsetzbarkeit, haben wir sie aus der Homepage genommen und durch eine neue ersetzt. Die neue Förderidee „Name einfügen“ spricht die selben Förderbereiche an wie die Sushirolle, gibt den ausführenden Personen aber mehr Möglichkeiten, allfälliger Angst der Kinder entgegenzuwirken. Die Kinder werden nicht mehr ganz in eine Decke gewickelt.

Zwei Förderideen wurden von den teilnehmenden Personen häufig nicht ausgeführt. Dies waren die Idee „Schwammpuzzle“ und „Salzteller“. Genannte Gründe beim „Schwammpuzzle“ waren: Keine Zeit und kein Schwammpuzzle verfügbar. Uns ist bewusst, dass hier erst etwas selber hergestellt und gebastelt werden muss, was natürlich grösseren Zeitaufwand bedeutet. Hat man allerdings das Schwammpuzzle erstmal hergestellt, kann man es immer wieder verwenden. Deshalb haben wir diese Förderidee auch so belassen.

Bei der Förderidee „Salzteller“ wurden Bedenken wegen der grossen Menge Salz und der entstehenden Unordnung geäussert. Wir haben deshalb mögliches Alternativmaterial auf der Homepage ergänzt (Mehl, Speisestärke, Sand, Hirse) und den Kommentar eingefügt, das Kind nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Die teilnehmenden Personen haben recht, Salz kann, wenn zu viel eingenommen wird, gefährlich sein fürs Kleinkind.

Grundsätzlich haben alle teilnehmenden Personen die Verständlichkeit der Anleitungen mit gut bis sehr gut bewertet.

83% der Teilnehmenden bevorzugten und schätzten den digitalen Kanal. Eine kleine Minderheit von 16% hätte sich dennoch lieber Förderideen in Papierform gewünscht.

6.3 Beliebteste/unbeliebteste Förderideen

Die eindeutig beliebteste Förderidee war der „Wäschekorb“. Diese wurde auch in ihrer Umsetzbarkeit als „sehr gut“ bewertet. Weitere Topideen waren die „Krabbel-/Lauflandschaft“, der „Magische Teig“ und der „Gehpfad“.

Als unbeliebteste Förderidee wurde die „Sushirolle“ genannt. Einige Kinder wollten sich nicht einrollen lassen oder hatten Angst davor. Diese Förderidee wurde deshalb durch eine neue ersetzt. Weitere unbeliebte Förderideen waren der „Gehpfad“, der „Salzteller“ und „Ballspiele“.

Im Grossen und Ganzen haben die Ideen den Teilnehmenden gut bis sehr gut gefallen.

6.4 Spontane Ideen der Kinder

Abb. 13: Spontane Ideen der Kinder

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder fast immer eigene spontane Ideen entwickelten. Besonders beim „Gehpfad“ und den feinmotorischen Förderideen wie „Flaschendeckel“ und „Knopfspiel“ wurden eigene Varianten entfaltet.

7. Diskussion

Im folgenden Teil werden die Untersuchungsergebnisse erläutert und zusammengefasst. Das Entwicklungsziel wird unter Einbezug der Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung betrachtet und die Entwicklungsfrage beantwortet. Anschliessend folgen eine kritische Reflexion und die Entwicklungsperspektive.

7.1 Zielüberprüfung

Die Entwicklung einer Homepage mit Förderideen ist gut gelungen und hat den Teilnehmenden wie auch den Fachleuten aus der Mütter- und Väterberatung des Kantons Zürich sehr gefallen. Die Kategorien der Förderideen – Feinmotorik, Grobmotorik und Wahrnehmung, sind wichtige Entwicklungsbereiche, die sich aus der Literaturrecherche zur kindlichen Entwicklung hervorgehoben haben.

Der frühen Förderung wird in der Literatur einstimmig einen grossen Stellenwert beigemessen (vgl. Kasten, 2013; Pauen, 2011 und Largo, 2015). Die Bildungsdirektion des Kanton Zü-

rich (2012) schreibt: „Die Familie ist der erste und wichtigste Ort der frühen Förderung.“ (S.5), genau an dieser Stelle hat diese Arbeit angesetzt. Über 500 Personen haben sich die Homepage angeschaut und sich so mit der Förderung und Anregung in der frühen Kindheit bewusst auseinandergesetzt. Hierdurch wird der präventive Ansatz dieser Arbeit gestützt.

Des Weiteren ist es gelungen, kreative und ansprechende Förderideen mit Alltagsmaterial zu erstellen. Dadurch sind die Förderideen breit zugänglich und für viele Familien umsetzbar – sie müssen nicht extra Material besorgen. Alltagsmaterialien nehmen in dieser Altersspanne grundsätzlich eine besondere Bedeutung ein. So betont Largo (2015) in seinem Buch, dass im zweiten Lebensjahr aufgrund der Spielentwicklung mit dem Nachahmen und dem Symbolspiel vor allem Alltagsgegenstände wichtig sind.

Kommen wir nun zur Entwicklungsfrage: „Wie gut sind psychomotorische Förderideen mit Alltagsmaterial für Kinder zwischen 1-2 Jahren umsetzbar, welche via Homepage aufrufbar sind?“

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Eltern die Ideensammlung sehr schätzten. Die Teilnehmenden fühlten sich in der Entwicklungsbegleitung ihrer Kinder gut unterstützt. Die Anleitungen zur Herstellung und Ausführung der Ideen wurden als verständlich bewertet.

Die Mehrheit der Ideen wurde in ihrer Umsetzbarkeit als „gut bis sehr gut“ bewertet. Zwei Förderideen wurden im Vergleich zu den anderen eher schlechter auditiert. Aufgrund dessen wurden sie auf der Homepage angepasst oder ausgetauscht.

Die Entwicklungsfrage lässt sich also durch ein klares, mit achtzigprozentiger Mehrheit gestütztes gut bis sehr gut umsetzbar beantworten. Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden bevorzugte den digitalen Zugang zu den Förderideen und wollte keine Papierform. Über 500 Personen haben sich die Homepage angeschaut. Dies unterstützt unsere Annahme zu Beginn der Arbeit, dass die digitale Bereitstellung von Förderideen grosses Interesse findet.

Das gewählte Alter von 1-2 Jahren hat sich durch die Literaturrecherche als sinnvoll ergeben. Gemäss Kasten (2013) gibt es besonders im Laufe des zweiten Lebensjahres rapide Entwicklungsfortschritte. Viele Entwicklungspsychologen sehen diesen Zeitabschnitt „als das spannendste und interessanteste Jahr in der kindlichen Entwicklung“ (S. 130). Da die Umsetzbarkeit der Förderideen als gut bis sehr gut bewertet wurde und sie den Teilnehmenden gefallen haben, lässt sich schliessen, dass es gelungen ist, altersentsprechende Förderideen auf unkomplizierte Weise anzubieten. Die Kinder entwickelten fast immer eigene Ideen aus den vorgegebenen Förderideen und wurden somit auch zur Exploration angeregt.

Grundsätzlich waren die Rückmeldungen zum Entwicklungsprojekt „Schritt für Schritt“ positiv. Geschätzt wurden das Design der Homepage und die Vielfalt der Ideen.

Jemand erwähnte die Schrift der Homepage als negativ, da diese besonders für Eltern mit Migrationshintergrund schwierig zu lesen ist. (Siehe Appendix).

Die Resultate des Projekts sind nicht repräsentativ und können nicht generalisiert werden, da die Stichprobe zu klein ist. Hierzu gilt zu beachten, dass das Ausfüllen des Fragebogens freiwillig war. Besucher auf der Homepage gab es reichlich.

7.2 Kritische Reflexion

Die grösste Schwierigkeit war, dass das Projekt unter Zeitdruck geplant werden musste. Das Gestalten der Homepage war – für zwei Autorinnen mit wenig Informatikerfahrung – eine Herausforderung. Der Feinschliff der Homepage und das Erstellen eines Fragebogens dauerten länger als ursprünglich geplant. Somit blieb für die Eltern ein relativ kurzes Zeitfenster, um den Fragebogen auszufüllen.

Über Gründe, weshalb nur sehr wenige Fragebogen ausgefüllt wurden, kann nur spekuliert werden. Ein Grund kann die kurze Zeitspanne sein. Erschwerend kam hinzu, dass der Link via Mütter- und Väterberatungsstelle und via Facebookgruppe verteilt wurde. Somit gab es keinen persönlichen Kontakt von Autorinnen und teilnehmenden Eltern. Es konnte weniger persönlich motiviert werden.

Insgesamt war es aufwändig, alle Ideen auszuprobieren und zu bewerten. Gerade Eltern mit Kleinkindern haben nicht viel Zeit übrig, den Fragebogen nicht auszufüllen.

Ein weiteres Problem könnten sprachliche Schwierigkeiten darstellen. Die Mütter- und Väterberatungsstelle des Kanton Zürichs begleitet mehrheitlich Familien mit Migrationshintergrund. Da die Homepage und der Fragebogen nur auf Deutsch verfügbar waren, konnten Personen mit schlechten Deutschkenntnissen zwar die Homepage aufrufen und die Ideen ausführen (da die Fotos schon viel erklären), nicht aber den Fragebogen ausfüllen.

Mit dem Gedanken der Prävention kann positiv genannt werden, dass die Homepage „Schritt für Schritt“ so reichlich besucht wurde. Somit haben über 500 Personen die Förderideen angeschaut und so vielleicht einige Ideen mitgenommen.

7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis und Entwicklungsperspektiven

Alltagsmaterialien bergen viele Möglichkeiten und Platz für kreative Ideen. Sie sind günstig und einfach in der Anschaffung und für die breite Bevölkerung zugänglich. Dass mit Alltagsmaterial erfolgreich Förderideen für Kinder zwischen 1-2 Jahren umgesetzt werden können, hat diese Arbeit aufzeigen können. Nun kann Alltagsmaterial aber auch in der psychomotorischen Praxis verwendet werden. Es ergänzt schon vorhandenes Material und ist kostengünstig.

Die Förderideen aus der Bachelorarbeit lassen sich gut auf ältere Kinder anpassen und weiterentwickeln.

Durch die theoretische Auseinandersetzung mit der kindlichen Entwicklung sind uns wichtige Entwicklungsschritte und –bereiche nun bewusst. So fällt es deutlich leichter, Förderideen aus dem psychomotorischen Berufsalltag für jüngere Kinder anzupassen.

Die Eltern hatten grosses Interesse an den Förderideen, obwohl es schon viele andere Informationen zur kleinkindlichen Förderung gibt, meist in Papierform. Dieses Interesse zeigt die elterliche Bereitschaft, sich mit der Entwicklung ihrer Kinder auseinanderzusetzen. Unser Entwicklungsprojekt „Schritt für Schritt“ ist diesem Bedürfnis von Bezugspersonen entgegengekommen und hat sie gezielt unterstützt. So hoffen wir, dass unsere Homepage viele der Seitenbesucher angeregt hat, mit ihren Kindern zu spielen und die Ideen auszuprobieren.

Die Erkenntnisse zur kindlichen Entwicklung und die erstellten Förderideen unterstützen uns zusätzlich in der Elternberatung. Oftmals kommen Eltern, deren Kinder die Psychomotoriktherapie besuchen, mit Fragen zur Erziehung oder Entwicklung auf uns zu. Nun können wir ihnen fachlich fundierte Ideen mit Alltagsmaterial, sowie Förderideen für Kleinkinder aufzeigen und abgeben.

Wir haben entschieden, die Homepage vorerst aufgeschaltet zu lassen. Das grosse Interesse der Eltern und Fachpersonen, sowie die hohe Besucherzahl auf der Seite haben uns überzeugt. Nach sechs Monaten werden wir neue Förderideen online schalten und die Homepage aktualisieren.

In einem nächsten Schritt könnte man die Umsetzbarkeit nochmals besser überprüfen, mit einem länger laufenden Projekt und grösserer Teilnehmerzahl. So hätte man vorgängig Zeit, teilnehmende Eltern zu suchen und sie zum Ausfüllen des Fragebogens zu ermutigen. Die Eltern hätten dann auch deutlich mehr Zeit, um die doch umfangreiche Ideensammlung auszuprobieren.

8. Literaturverzeichnis

Bauer, M. (2010). *Willst du mit mir spielen?: Das besondere Baby-Spiele-Buch (Schritte ins Leben)*. Wien: Goldegg.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012). Strategie Frühe Förderung. o.O.

Gesundheitsförderung Schweiz (2015). *Frühe Förderung: Wichtiger Start für eine lebenslange Gesundheit*. Argumentarium Frühförderung. Zugriff am 15.10.2018 unter https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/1-kap/fokusthemen/fruehefoerderung/Argumentarium_Fruehfoerderung.pdf

Hengartner-Gwerder, G., & Lang-Reichert, D. (2013). *KABAO: Eine auf psychomotorischen Gedanken basierende Spielkartei zur Förderung der Bewegungsentwicklung in Kindertagesstätten*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Holle, B. (2016). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes* (6., neu ausgestattete Auflage 2016 ed.). Weinheim: Beltz.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018). *Beruf Psychomotoriktherapie*. Zugriff am 13.12.2018 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie>

Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, 227-255. Zugriff am 13.12.1018 unter: https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_paediatric/Entwicklungsdiagnostik_Kinderzeichnungen.pdf

Kasten, H. (2013). *0-3 Jahre. Entwicklungspsychologische Grundlagen*. (4., überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH

Kobashi, J., Rieser, R., & Willi, A. (2012). „*Wilmas Wunderkiste*“: Ein psychomotorisches Bewegungs- und Wahrnehmungskonzept für Kindertagesstätten. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Köckenberger, H. (2012). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial. Für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie*. (6. Aufl.) Dortmund: borgmann publishing

Largo, R. (2015). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (16. Auflage). München: Piper Verlag GmbH

Lienert, S., Sägesser, J. und Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Schulverlag plus AG

Pauen, S. (2011). *Vom Baby zum Kleinkind. Entwicklungstagebuch zur Beobachtung und Begleitung in den ersten Jahren*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg

Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

Psychomotorik Schweiz (2018). *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 13.12.2018 unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>

Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine pädagogische Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Soliz de Pourtalès, V. (2018). *Psychomotorik für die Kleinsten*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (2. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe (22. Gesamtauflage)). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe (13. Gesamtauflage)). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH

9. Appendix

Auf den nächsten Seiten werden die Tabellen zur kindlichen Entwicklung, das Produkt der Bachelorarbeit sowie die kompletten Auswertungen der Fragebogen dargestellt.

Kennzeichnung der verfassenden Autorin

- Sara Mosimann
- Janique Guyot
- Beide Autorinnen zusammen

Abstract
3. Einleitung
3.1 Persönlicher Bezug
3.2. Problemdefinition und Forschungsfrage
3.3 Vorgehen und Aufbau
4. Theorieteil
4.1 Forschungsstand
4.1.1 Zusammenfassende Ergebnisse der Literaturrecherche
4.2 Entwicklungsschritte Kleinkind (12-24 Monate)
4.2.1 Motorik
4.2.2 Wahrnehmung
4.2.3 Selbst
4.2.4 Spiel
4.3 Psychomotorik
4.4 Prävention / Frühförderung
4.5 Alltagsmaterial
4.6. Ideen von den Kindern aufnehmen
4.7 Entwicklungsziel
5. Methoden
5.1 Wichtigste Schritte des Projekts
5.2 Methodisches Vorgehen
5.2.1 Literaturrecherche
5.2.2 Entwicklung der Homepage
5.2.3 Entwicklung des Fragebogens
5.2.4 Evaluation
6. Ergebnisse des Projekts
6.1 Soziometrische Daten
6.2 Umsetzbarkeit der Förderideen
6.3 Beliebteste/unbeliebteste Förderideen
6.4 Spontane Ideen der Kinder
7. Diskussion
7.1 Zielüberprüfung
7.2 Kritische Reflexion
7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis und Entwicklungsperspektiven

Abb 14: Kennzeichnung der verfassenden Autorinnen

9.1 Literaturrecherche

Erste Literaturrecherche zu folgenden Begriffen:

- Frühförderung / psychomotorische Förderung
- Prävention
- Alltagsmaterial

Medium	Titel	Autor	Datum
Bachelorarbeit HfH	KABAO: Eine auf Psychomotorischen Gedanken basierende Spielkartei zur Förderung der Bewegungsentwicklung in Kindertagesstätten.	Hengartner-Gwerder Gabriela & Lang-Reichert Daniela	2013
Bachelorarbeit HfH	Psychomotorisches Bewegungsangebot für Kinder bis 3 Jahre	Salvisberg Andrea	2009
Bachelorarbeit HfH	“Wilmas Wunderkiste”: Ein psychomotorisches Bewegungs- und Wahrnehmungskonzept für Kindertagesstätten	Kobashi Jennifer & Willi Anna	2012
E-Paper	Strategie Frühe Förderung Kanton Zürich	Bildungsdirektion Kanton Zürich	2012
Homepage	Lerngelegenheiten für Kinder bis 4	Bildungsdirektion Kanton Zürich	2014
Broschüre	MiniMove - Chancengleichheit durch Frühe Förderung	Stiftung Idee Sport	2017
Homepage	Projekt Purzelbaum	RADIX, Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention	2018
Homepage	Babys in Bewegung - Ideen in 20 Kurzfilmen	Kinderturnstiftung Baden-Württemberg	
Broschüre	Bewegungstipps für Kinder mit den Eltern 9-18 Monate und 18 Monate bis 2,5 Jahre	Paprica - Petit Enfance	2016
Homepage	Bewegungsideen zu den 12 Primärbedürfnissen	Kinder im Gleichgewicht	
Buch	Simple things: einfach wirkungsvoll: erlebnispädagogisch arbeiten mit Alltagsmaterial	Jule Hildmann	2017
Buch	Wahrnehmungsspiele mit Alltagsmaterial: Experimente, Spiele und Zaubertricks mit Kindern.	Wofgang Löscher	2001
Homepage	Spiel, Sport und Spannung mit Alltagsmaterialien	Landessportbund Nordrhein-Westfalen	

Homepage	Informationen für Eltern Spielerische Förderung, Fachwissen rund ums Kind	wimmelköpfchen.de	
PDF	Zum Psychomotorischen Einsatz von Schwämmen und Wäscheklammern in der frühen Kindheit	Christina Hartmann	2018
Buch	Kinder sind anders	Maria Montessori	2009
Bachelorarbeit	Der Bauernhof als Kinderzimmer: Auswirkungen und präventive Möglichkeiten auf die Entwicklung der kindlichen Motorik	Lisa Schweighauser	2017
Buch	Prävention frühkindlicher Entwicklungsstörungen: praxisorientierte Interventionen	Brigitte Mösch	2016
Buch	Frühförderung mittendrin- in Familie und Gesellschaft	Gebhard, Seidel, Sohns, Möller-Dreischer	2016
Buch	Psychomotorik für die Kleinsten	Vanessa Solioz	2018
Infopaper	Frühe Förderung: Wichtiger Start für eine lebenslange Gesundheit	gesundheitsförderung.ch	2015
Flyer	Bewegungsspass im Familienalltag	Purzelbaum Schweiz	2014
Referenzdokument	Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz	Wustman Seiler und Simoni	2016
E-Paper	Frühförderung in der Stadt Bern (Primano)	Direktion für Bildung, Soziales und Sport	2013
Homepage	Primokiz.ch	Jacobs Foundation	
Video	Frühe Förderung - gute Praxis im Kanton St. Gallen	Amt für Gesundheitsvorsorge	2014
Buch	Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial	Helmut Köckenberger	2012

Tabelle 2: Übersicht Literaturrecherche 1

Medium	Titel	Autor	Datum
Buch	Strampeln. Krabbeln. Laufen	Scheffler Ingeborg	2016
Buch	Auf zwei Beinen in die Welt, Gesunde Bewegung von klein auf.	Bauer Monika	2010
Buch	Motorische Entwicklung	Schott Nadja, Munzert Jörn	2010
DVD	Bewegungsentwicklung im 1. Lebensjahr	Kornexl Elmar	2004
Buch	Willst du mit mir spielen?: Das besondere Baby-Spiele-Buch (Schritte ins Leben)	Bauer Monika	2010
Buch	Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes	Holle Britta	2016
Homepage	Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Psychomotoriktherapie	HfH	2018
E-Paper	Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann.	Jenni Oskar	2013
Buch	0-3 Jahre. Entwicklungspsychologische Grundlagen.	Kasten Hartmut	2013
Buch	Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren	Largo Remo	2015
Buch	Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe.	Spiess Heidi, Sägesser Judith & Lienert Sonja	2010
Buch	Vom Baby zum Kleinkind. Entwicklungstagebuch zur Beobachtung und Begleitung in den ersten Jahren	Pauen Sabine	2011
Homepage	Psychomotorik Schweiz – Was ist Psychomotorik	Berufsverband	2018
Buch	Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter	Rosenkötter Henning	2013
Buch	Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung.	Zimmer Renate	2012
Buch	Bewegung und Entspannung	Zimmer Renate	2002
Buch	Kreative Bewegungsspiele	Zimmer Renate	2009
Buch	Die frühkindliche Bewegungsentwicklung	Stemme Gisela, Eickstedt Gisela	2012
DVD	Bewegungsentwicklung im 2. und 3. Lebensjahr	Kornexl Elmar	2004
Buch	Handbuch motorische Entwicklung	Baur Jürgen	2009
Buch	Lasst mir Zeit	Pikler Emmi	2018

Buch	Theorien in der Entwicklungspsychologie	Ahnert Lieselotte	2013
Buch	Körperwahrnehmung und Körpergeschick	Mertens Krista	1999
Buch	Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9	Beller Simone	2016

Tabelle 3: Übersicht Literaturrecherche 2

9.2 Theorieteil – kindliche Entwicklung

12-24 Monate	
Ahmt einfache Handlungen nach	Schaut Bilderbüchlein an
Füllt und entleert Behälter	Baut Turm
Erste Wörter	Kennt Körperteile wie Augen und Mund
Läuft	Sagt Mama, Papa
Isst mit der Familie	Trinkt selbständig aus Becher

Tabelle 4: Meilensteine der ersten 4 Lebensjahre. Largo (2015), S. 546.

14 Monate (10-18 Monate)	Stufe oder Erhöhung hinauf und herunter klettern. Etwas vor sich herschieben Gehen und sich dabei Festhalten Sicheres, freies Laufen Bücken
15 Monate	Ein paar Schritte rückwärts gehen Spielzeug hinter sich herschleppen Rennen Treppen mit Festhalten hinaufklettern Ball mit dem Fuss kicken
24 Monate (18-36 Monate)	Von einer Stufe runterhüpfen Helfen beim An- und Ausziehen Einzelne Schritte auf Zehenspitzen Auf einem Bein stehen, bei gleichzeitigem Festhalten Erstes beidbeiniges Hüpfen Ball werfen ein- oder zweihändig

Tabelle 5: Motorische Entwicklung im 2. Lebensjahr. Rosenkötter (2013), S. 31

Holle (2016) beschreibt verschiedene motorische Entwicklungsschritte:

	12-15 Monate	15-18 Monate	18-24 Monate
Rollen-Kriechen-Krabbeln		Treppe hinaufkrabbeln	Rückwärts Treppe runter
Stehen-Gehen-Laufen	Steht allein	Richtungsbestimmtes Gehen	Läuft auf flachem Fuss Treppe rauf im Nachstellschritt
Gleichgewicht und Hüpfen	Steht allein geht einige Schritte allein		Mit Stütze an beiden Händen: hüpfen Geht rückwärts, seitwärts schießt Ball
Greifen	Freies loslassen Einwärtsgedrehter Quergriff	Trinkt selbständig aus Becher	Isst allein mit Löffel Wurf: nicht richtungsbestimmt

Tabelle 6: Motorische Entwicklungsschritte. Holle, (2016), S. 218-219

	12-15 Monate	15-18 Monate	18-24 Monate
Sehen	Formkonstanz		stellt Dinge vor, die es nicht sieht Dreht Bild richtig herum
Auge-Hand-Koordination	Turm aus 2 Klötzen		Turm aus 3 Klötzen
Taktil	Steckt selten Dinge in den Mund		Fasst sich an schmerzende Stelle
Auditiv	Reagiert auf Namen Versteht, dass jedes Ding einen Namen hat	Lokalisiert Geräusche Versteht einfache, kleine Sätze	verstehet kleine Sätze Lokalisation Geräusche in anderem Raum
Kinästhetisch	Streckt Beine beim Ankleiden nach vorn		Zeigt auf Körperteile

Tabelle 7: Wahrnehmungsentwicklung. Holle (2016), S. 218-219

9.3 Homepage www.schrittfurschritt.ch

Navigation

[HOME](#) [PSYCHOMOTORIK?](#) [ÜBER UNS](#) [SCHRIFFT FÜR SCHRITT](#) [FRAGEBOGEN](#) [KONTAKT](#)

Home

WILLKOMMEN BEI SCHRIFT FÜR SCHRITT

Warum diese Seite entstanden ist:

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit im Psychomotoriktherapie-Studium, gestalten wir diese Seite.

Das Thema, wie man Kleinkinder im Alter von 1-2 Jahren konkret fördern kann, hat uns sehr interessiert, da wir selber Kinder in diesem Alter haben / Gotti sind.

Was bietet die Seite?

Die Seite bietet konkrete Förderideen für Kleinkinder zwischen 1-2 Jahren.
Die Ideen können zu Hause, mit Alltagsmaterial umgesetzt werden.

WICHTIG:

Damit wir die Förderideen evaluieren und verbessern können, sind wir auf deine/ eure Mithilfe angewiesen.

Bitte fülle den Fragebogen für uns aus. Dies kann anonym gemacht werden, falls du uns aber deine Adresse hinterlässt, gibts ein kleines Dankeschön.

PSYCHOMOTORIK....

psychomotorik schweiz
psychomotricité suisse
psicomotricità svizzera

Wahrnehmen schafft
Orientierung.

www.psychomotorik-schweiz.ch

- ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept der Entwicklungsförderung.
- nutzt Bewegung und Spiel als wichtige Erfahrungsmedien.
- beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten.
- betrachtet den Menschen als Ganzes mit seinem Umfeld und kulturellen Hintergrund.

Mehr Informationen:

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

<https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie>

Psychomotorik Schweiz, Berufsverband

<https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>

FÖRDERBEREICHE

Begriff	Erklärung
Bewegungsformen	<p>=Fortbewegungsarten</p> <p>Im Laufe der motorischen Entwicklung werden verschiedene Fortbewegungsarten geübt und anschliessend beherrscht.</p> <p>Bewegungsformen sind:</p> <p>Kriechen, Krabbeln, Drehen, Aufsitzen, Hochziehen, Aufstehen, Bücken, Gehen, Springen, Laufen, Klettern, Überklettern, Balancieren, Treppe hoch oder runtergehen</p>
Entspannung	Beruhigung, Erholung, Entlastung der Muskulatur (Ouden, 2019).
Fangen	Fangen und Werfen gehören zur Koordination. Laut Ouden (2019) ist fangen: Nach etwas, das geworfen wird, greifen und festhalten.
Feinmotorik	<p>Unter Feinmotorik versteht man kleinräumige Bewegungen, die meistens durch die Hände oder Füße ausgeführt werden.</p> <p>Feinmotorische Kompetenzen sind zum Beispiel das Greifen, Schneiden, der Umgang mit Besteck. Die Feinmotorik ist eine wichtige Voraussetzung fürs Schreiben. (Jenni, 2013).</p>
Feinmotorische Geschicklichkeit	<p>= Handgeschicklichkeit.</p> <p>Zur Handgeschicklichkeit gehören verschiedene Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulter- / Ellbogenbeweglichkeit • Handgelenksbeweglichkeit • Fingerbeweglichkeit • Hand- und Fingerkraft • Taktil-kinästhetische Wahrnehmung • Zielgenauigkeit • Hand-Hand-Koordination • Händigkeit <p>(Pauli & Kisch, 2016).</p>
Fingerbeweglichkeit	Beschreibt die Fähigkeit, Bewegungen aus den Fingern auszuführen. Die Finger können dabei zunehmend unabhängig

	voneinander bewegt werden.
Farbwahrnehmung	Ist die Fähigkeit, Farben zu sehen und unterscheiden zu können. (Zimmer, 2012).
Formwahrnehmung	Verschiedene Formen wahrnehmen und voneinander unterscheiden können. (Zimmer, 2012).
Gleichgewicht	Das Gleichgewicht gehört zur Koordination. Es sorgt für die Aufrechterhaltung des Körpers und für die Orientierung im Raum. (Lienert et al. 2010).
Greifen	Ergreifen, in die Hand nehmen, nehmen, packen (Ouden, 2019). Das Greifen setzt eine gute visuo-motorische Koordination voraus. Gegenstände können so gezielt in die Hand genommen werden.
Grobmotorik	Die Grobmotorik umfasst grossräumige Bewegungen, an welchen der ganze Körper beteiligt ist. Beispiele grobmotorischer Kompetenzen sind: Kriechen, Gehen, Ball fangen, Klettern, Hüpfen
Hand-Hand-Koordination	Beschreibt den koordinierten Einsatz beider Hände im Alltag oder beim Spielen. Beispiele sind das beidhändige Fangen, das Aufschrauben einer Trinkflasche, ein Klatschspiel, Perlen auffädeln.
Kinästhetische Wahrnehmung	Das kinästhetische System setzt sich aus dem Bewegungs-, Kraft- und Stellungssinn zusammen. Unter kinästhetischer Wahrnehmung wird die Lage- und Bewegungsempfindung verstanden, die nicht durch das Sehen vermittelt wird. Es werden also keine Reize aus der Umwelt aufgenommen (wie z.B. beim Sehen), sondern solche im eigenen Körper. So erhalten wir Informationen aus dem Körperinnern. Ein anderes Wort für die kinästhetische Wahrnehmung ist die Tiefensensibilität. (Zimmer, 2012).
Kicken	Etwas mit dem Fuss treten, schießen (Ouden, 2019).
Koordination	Die Motorik wird unterteilt in Koordination und Kondition. Wörtlich heisst Koordination „Zuordnung“. Es bezeichnet die Abstimmung verschiedener Aktivitäten aufeinander, es gibt ein besseres Zusammenspiel. Es geht also um die Bewegungssteuerung. Die Sinne, MUS-

	keln und die Wahrnehmung sind dabei alle beteiligt. (Lienert et al., 2010).
Kraft der Arme	Kraft ist die Fähigkeit, durch Muskelaktivität Widerstände zu überwinden, ihnen entgegenzuwirken oder sie zu halten. (Lienert et al., 2010).
Kraftdosierung	=Tonusregulierung. Der Tonus beschreibt die Grundspannung der Muskulatur. Unter Tonusregulation versteht man die koordinierte Feinabstimmung von Muskelgruppen. Dies ermöglicht fließende, harmonische Bewegungen.
Materialerfahrung	Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien lernen die Kinder. Sie lernen die Umwelt räumlich zu begreifen, wahrzunehmen und Informationen über sie zu erleben und verstehen. (Sinnvoll bewegt, 2019).
Motorik	"Motorik ist die Fähigkeit, sich zu bewegen." (Paven, 2011, S. 13). Sie wird aufgeteilt in die Grob- und die Feinmotorik
Pinzettengriff	Das Greifen mit gestrecktem Zeigefinger und gegenübergesetztem Daumen
Raum- und Lageorientierung	Die Orientierungsfähigkeit ermöglicht es, sich im Raum und in einer Vielfalt von Positionen zurechtzufinden. Dazu braucht es Informationen aus verschiedenen Bereichen, wie dem Gleichgewichtssinn, dem kinästhetischen System und dem visuellen System. Durch die Raum-Lageorientierung wird ein Gegenstand in Beziehung zum Wahrnehmenden selbst wahrgenommen. Die Gegenstände können also hinter, vor, über, seitlich usw. des Wahrnehmenden lokalisiert werden. (Zimmer, 2012).
Rumpfstabilität	Ermöglicht die aufrechte Haltung des Oberkörpers und die Stabilität der Wirbelsäule. Dabei sind die Rücken- und die Bauchmuskulatur beteiligt. Die Rumpfstabilität ist eine Voraussetzung fürs freie Sitzen und Gehen.
Taktile Wahrnehmung	Sie gehört zum taktilen System = dem Tastsinn. Die Haut ist das Sinnesorgan des Tastsinns. Über sie werden Be-

	<p>rührungen, Temperaturen und Schmerz wahrgenommen. Kinder benutzen den Tastsinn oft, um einen Gegenstand zu erkunden, wenn sie ihn mit den Fingern untersuchen. (Lienert et al., 2010).</p>
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Ist das Zusammenspiel der taktilen und kinästhetischen Wahrnehmung.
Vestibuläre Wahrnehmung	Das vestibuläre System ist der Gleichgewichtssinn. Durch das Gleichgewicht können wir unseren Körper aufrecht halten und uns im Raum orientieren. Es befähigt zudem, Beschleunigung und Drehbewegungen wahrzunehmen. (Zimmer, 2012).
Visuelle Wahrnehmung	Das visuelle System ist der Sehsinn, das Organ dazu die Augen. Im Alltag erhalten wir die meisten Sinneseindrücke über den Sehsinn, er wird am meisten gebraucht. (Zimmer, 2012).
Visuo-motorische Koordination	Auge-Hand-Koordination, beschreibt das Zusammenspiel von visueller Wahrnehmung (Sehen) und Bewegung. Die visuellen Informationen werden zur Steuerung von Armen, Händen und Fingern benutzt. (Jenni, 2013).
Wahrnehmung	<p>Rosenkötter (2013) beschreibt Wahrnehmung als Prozesse, mit denen Informationen unserer Sinnesorgane ans Gehirn weitergeleitet und verarbeitet werden.</p> <p>Es gibt 5 Sinne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehen • Hören • Riechen • Schmecken • Fühlen <p>Sinneserfahrungen sind die Basis jeglichen Lernens. Die Wahrnehmung ist eng mit der Bewegung verknüpft, beide Entwicklungsbereiche beeinflussen und ergänzen sich gegenseitig. (Zimmer, 2012).</p>
Werfen	Werfen und Fangen gehören zur Koordination. Laut Ouden (2019) ist werfen etwas mit einer kräftigen, schwungvollen Bewegung des Arms durch die Luft fliegen lassen. Man kann mit einer oder beiden Händen werfen.

Quellenangaben

Duden (2019). Zugriff unter: www.duden.de (25.1.2019)

Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden - und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie update*, 3, 227-255. Zugriff unter:
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/de/dokumente/tw_paediatric/Entwicklungsdiagnostik_Kinderzeichnungen.pdf (25.1.2019).

Lienert, S., Sägesser, J. und Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Schulverlag plus AG.

Pauen, S. (2011). *Vom Baby zum Kleinkind. Entwicklungstagebuch zur Beobachtung und Begleitung in den ersten Jahren*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg

Pauli, S. und Kisch, A. (2016). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern*. Basel: Verlag modernes Lernen.

Rosenhötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine pädagogische Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Sinnvoll bewegt. (2019). Zugriff unter: www.sinnvollbewegt.at (25.1.2019).

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (2. Ausgabe der überarbeiteten Neuauflage (22. Gesamtauflage)). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH

ÜBER UNS

Sara Mosimann

Ich bin am 3. Juli 1986 geboren und mit zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen.

Nach der Wirtschaftsmatur habe ich Pflege studiert und arbeite seit 9 Jahren als Pflegefachfrau auf einer neonatologischen Intensivstation. Zwischendurch habe ich als Backpackerin Asien bereist.

Daneben habe ich das Teilzeitstudium Psychomotoriktherapie begonnen, diesen Sommer habe ich den Abschluss dann in der Tasche.

In der Freizeit betreibe ich regelmässig Crossfit (Kraft- und Ausdauertraining), ich lese und koche gerne.

Oft unternehme ich mit meinem Gottmeitli (jetzt fast 2 Jahre alt) Dinge und treffe mich gerne mit Freunden.

Janique Guyot

Ich bin 25 Jahre alt und wohne mit meiner kleinen Familie in Küssnacht am Rigi.

Nach meinem Maturaabschluss ging ich erstmals auf Reisen. Australien und Neuseeland waren mein neues Zuhause für ein halbes Jahr.

Nach meiner Rückkehr in die Schweiz begann ich das Psychomotorikstudium, welches diesen Sommer endet:)

2017 erblickte mein kleiner Sonnenschein die Welt. Durch ihn nehme ich die Welt mit anderen Augen wahr und es ist spannend zu sehen, wie er die Umgebung entdeckt. Er ist auch meine Inspiration für diese Arbeit.

Meine Freizeit verbringe ich, neben der Familie, am liebsten auf dem Rücken der Pferde. Man trifft mich aber auch im Fitnessstudio.

SCHRITT FÜR SCHRITT

Hier sind verschiedene Förderideen aufgelistet, gegliedert in drei Entwicklungsbereiche. Der anschließende Fragebogen bezieht sich auf diese Ideen.

Füsse 1

Füsse 2

Füsse 3

Was ist zu beachten?

- Das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen mit dem Material (Verschluckgefahr!)
- Es sind Ideen und keine strikte Anleitungen, wenn das Kind eine andere Idee mit dem Material hat, dann ist das super
- Eigene Ideen der Kinder kann man aufnehmen und so weiterspielen
- Zeigt das Kind besonderes Interesse an einem Material, dann kann man es damit experimentieren lassen

FÜSSE I

Krabbel-Lauflandschaft

Wäscheleine

Ballspiele

Woldecke

FÜSSE 2

Knopfspiel

Schwammpuzzle

Flaschendeckel

Magischer Teig

Füsse 3

Gehpfad

Massage

Sushirolle

Salzteller

Förderideen

Krabbel- / Lauflandschaft

KRABBEL- / LAUFLANDSCHAFT

Material

- Sofa / Sessel
- Matte oder Matratze
- Fußschemel
- Wäscheleine
- andere Möbelstücke

Herstellung

Bau eine Landschaft
Hindernissen und
verschiedenen Ebenen auf.

Spielvorlage

Begleite das Kind über die
Landschaft, lasse es selber
experimentieren.

FÖRDERBEREICHE

- Bewegungsformen
- Koordination
- Gleichgewicht
- Kinästhetische Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

WÄSCHEZEINE

Material

- Wäschezeine
- Alternativ: Korb, Sitzkissen, Kartondecke
- Wolldecke

Herstellung

- Lege die Wäschezeine auf eine Wolldecke
- Setze das Kind nun in die Wäschezeine

Spielvorlage

- Stosse, ziehe oder drehe das Kind in der Wäschezeine
- Lasse das Kind selber ziehen/stossen
- Fülle etwas in die Wäschezeine (z.B. Bücher, Plüschtiere)

FÖRDERBEREICHE

- Bewegungsformen
- Rumpfstabilität
- Gleichgewicht
- Vestibuläre Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

BALLSPIELE

Material

- Zeitungspapier
- Klebeband
- Alternativ Wäschekugel

Herstellung

- Knülle die Zeitung zu einem Ball
- Umwickle den Ball mit Klebeband

Spielvorlage

- Ball Werfen, Fangen
- Ball Kicken
- Ball rollen
- Hin- und Herspielen zu Zweit
- Ball von einem Ort zum anderen transportieren
- Ball mit den Händen ertasten
- Zum Ball gehen/krabbeln

FÖRDERBEREICHE

- Koordination
- Visuo-motorische Koordination
- Werfen
- Fangen
- Kicken
- Gleichgewicht
- Bewegungsformen
- Greifen / Loslassen

Mehr zu den Förderbereichen

WOLLECKE

Material

- Woldecke oder Fleecedecke

Herstellung

Breite die Woldecke längs aus.

Spielvorlage

Halte die Decke an einem Ende, das Kind am anderen.

Schlagt Wellen, zieht Seil oder schwingt die Decke hoch und runter.

FÖRDERBEREICHE

- Gleichgewicht
- Koordination
- Kraft der Arme
- Rumpfstabilität

Mehr zu den Förderbereichen

KNOPFSPIEL

Material

- Knöpfe in unterschiedlicher Grösse und Farbe
- Kartonschachtel klein
- Japanmesser

Herstellung

In die Schachtel wird ein Schlitz hineingeschnitzt. Der Schlitz muss so gross sein, dass alle Knöpfe hindurch passen.

Spiel

Die Knöpfe werden durch den Spalt in die Kartonschachtel hineingelassen.

Achtung: Hier besteht Schluckgefahr!
Nur unter Beaufsichtigung einer erwachsenen Person spielen!

FÖRDERBEREICHE

- Feinmotorische Geschicklichkeit
- Visuo-motorische Koordination
- Fingerbeweglichkeit
- Pinzettengriff
- Kraftdosierung
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

SCHWAMMPUZZLE

Material

- Schwämme in verschiedenen Farben
- Japanmesser
- Stift
- Schneidebrett

Herstellung

Schneide mit dem Japanmesser verschiedene Formen aus den Schwämmen.

Setze die Schwämme unterschiedlich wieder zusammen.

Spielvorlage

Die einzelnen Formen rausnehmen und wieder am richtigen Ort einsetzen.

Später kann man die Schwammformen auch als Stempel für Zeichnungen verwenden. (Dazu braucht es noch Farbe als Material)

FÖRDERBEREICHE

- Fingergeschicklichkeit
- Visuo-motorische Koordination
- Visuelle Wahrnehmung
- Formwahrnehmung
- Farbewahrnehmung
- Raum- und Lageorientierung
- Taktile Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

FLASCHEDECKEL

Material

- alte PET- Flaschen
- Waschkugeln
- Alternativ zu den Flaschendeckeln können auch Kleenex-Tüechli, Knöpfe, Pasta oder Bohnen verwendet werden

Herstellung

Hier braucht es keine Anleitung.

Spielvorlage

Die Deckel werden von der einen Waschkugel in die andere transportiert.

FÖRDERBEREICHE

- Fingerbeweglichkeit
- Feinmotorische Geschicklichkeit
- Kraftdosierung
- Taktil-kinesthätische Wahrnehmung
- Hand-Hand-Koordination
- Visuo-motorische Koordination

Mehr zu den Förderbereichen

MAGISCHER TEIG

Material

- Speisestärke (Maizena)
- Wasser
- Schüssel
- Löffel

Herstellung

Mische die Speisestärke mit dem Wasser. Verhältnis 3:2. (Drei Teile Stärke und zwei Teile Wasser)
Als Zusatz kann Lebensmittelfarbe dazugegeben werden.

Spielvorlage

Lasse das Kind den magischen Teig mit den Händen erforschen. Wenn möglich formt schnell und mit kreisenden Bewegungen eine Kugel. Was passiert wenn ihr die Kugel loslässt?

FÖRDERBEREICHE

- Feinmotorische Geschicklichkeit
- Fingerbeweglichkeit
- Kraftdosierung
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Hand-Hand-Koordination

Mehr zu den Förderbereichen

GEHPFAD

Material

- Verschiedene Unterlagen wie: Teppich, Boden, Kissen, Decke, Fußmatte, Kühlelement
- Behälter: Flaches Tupperware, flache Kartonkiste, Kissenbezug
- Verschiedene Materialien für in die Behälter: Bohnen, zerknülltes Zeitungspapier, Reis

Herstellung

Lege einen Pfad aus verschiedenen Materialien.

Dabei wechseln sich verschiedene Eigenschaften ab: Hart, weich, flauschig, körnig, borstig, kalt, warm

Spielvorlage

Lasse das Kind barfuß über den Pfad gehen/kriechen.

Achtung: hier besteht Verschluckgefahr! Das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen.

FÖRDERBEREICHE

- Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung
- Gleichgewicht
- Bewegungsformen

Mehr zu den Förderbereichen

MASSAGE

Material

- Zahnbürste
- div. Putzlapfen
- Haarbürste
- Schwämme
- Kleenextüechli
- Küchenpinsel
- Hände/Finger von den Eltern

Herstellung

Lege die verfügbaren, verschiedenen Gegenstände bereit.

Das Kind sitzt oder liegt.

Spielvorlage

Führe die verschiedenen Gegenstände über die Arme und Beine. Das Kind kann so verschiedene Materialien auf der Haut wahrnehmen.

Das Ganze kann auch in eine Geschichte wie z.B. Pizza-Backen eingepackt werden. (Das Kind wird geknetet, flachgestrichen, mit Mehl bestäubt usw.)

Achtung: Keinen zu grossen Druck auf die Gegenstände ausüben und darauf achten, was das Kind mag und was nicht.

FÖRDERBEREICHE

- Taktile Wahrnehmung
- Materialerfahrung
- Entspannung

Mehr zu den Förderbereichen

Sushirolle

SUSHIROLLE

Material

- Decke oder Leintuch

Herstellung

Lege die Decke auf einem weichen Boden aus.

Spielvorlage

Das Kind liegt in die Woldecke.

Wickle es langsam ein, der Kopf kann dabei eingerollt werden oder rausschauen.

Entrolle die Sushirolle dann wieder.

FÖRDERBEREICHE

- Vestibuläre Wahrnehmung
- Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

SCHAUKELDECKE

Material

- Decke oder Leintuch

Herstellung

Lege die Decke auf einem weichen Boden aus.

Spielvorlage

Das Kind liegt in die Decke. Eine Person nimmt an einem Ende beide Ecken in die Hände. Am anderen Ende nimmt die zweite Person die beiden Ecken in die Hände. Die Decke wird mit dem Kind in die Luft gehoben. Jetzt wird hin und her geschaukelt.

FÖRDERBEREICHE

- Vestibuläre Wahrnehmung
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Mehr zu den Förderbereichen

SALZTELLER

Material

- Teller
- Salz

Herstellung

Ganz einfach:
Kippe etwas Salz in den Teller, so dass die ganze Fläche bedeckt ist... Und los gehts!

Spielvorlage

Das Kind kann mit seinen Fingern/Händen das Salz erforschen.

FÖRDERBEREICHE

- Taktile Wahrnehmung
- Feinmotorik
- Materialerfahrung
- Fingerbeweglichkeit

Mehr zu den Förderbereichen

Angepasste Version „Salzteller“ nach der Evaluation:

SALZTELLER

Material

- Teller
- Salz (Alternativen: Mehl, Speisestärke, Sand, Hirse)

Herstellung

Ganz einfach:
Kippe etwas Salz in den Teller, so dass die ganze Fläche bedeckt ist... und los gehts!

Spielvorlage

Das Kind kann mit seinen Fingern/Händen das Salz erforschen.

Achtung! Kind nicht unbeaufsichtigt lassen.

Fragebogen

FRAGEBOGEN

Damit wir die Förderideen evaluieren und verbessern können, sind wir auf deine/eure Mithilfe angewiesen.

Bitte fülle den Fragebogen für uns aus. Dies kann anonym gemacht werden, falls du uns aber deine Adresse hinterlässt, gibts ein kleines Dankeschön.

Kontakt

KONTAKT:

Bei Fragen oder Anliegen dürft ihr uns gerne kontaktieren.

Name *

E-Mail *

Nachricht *

Es gilt die [Datenschutzerklärung](#).

absenden

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

9.4 Fragebogen

Schritt für Schritt

Generelle Fragen

Zu Beginn kurz einige generelle Fragen.

OK

1. Wer hat die Ideen ausprobiert?

Mutter

Vater

Weitere:

2. Wie alt ist das Kind?

Bitte nennen sie das Alter in Monaten.

3. Welches Geschlecht hat das Kind?

Junge

Mädchen

4. Hat es Geschwister?

Keine

1

2

3

4

5 oder mehr

5. Woher kennen Sie Schritt für Schritt?

- Facebook
- Mütter- und Väterberatung
- durch einen persönlichen Kontakt
- Sonstiges (bitte angeben)

Nun kommen wir zu den einzelnen Ideen.

Beantworten Sie die Fragen anhand der Skala, wobei links immer mit „schlecht“ beginnt und sich Richtung rechts steigert bis „sehr gut“.

Können Sie die Förderidee nicht ausprobieren, wählen sie „nicht ausgeführt“.

Wenn Sie die Frage mit „schlecht“, „weniger gut“ oder "Nicht ausgeführt" beantworten, haben Sie die Möglichkeit, dies zu begründen.

6. Krabbel- / Lauflandschaft: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt	
<input type="radio"/>						

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

7. Wäschezeine: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt	
<input type="radio"/>						

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

8. Ballspiele: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

9. Wolldecke: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

10. Knopfspiel: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

11. Schwammpuzzle: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

12. Flaschendeckel: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

13. Magischer Teig: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

14. Gehpfad: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

15. Massage: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

16. Sushirolle: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

17. Salzteller: Wie war die Idee umsetzbar?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht", "Weniger gut" oder "Nicht ausgeführt": Wieso?

Die folgenden Fragen sind wieder generell, also bezogen auf alle Förderideen formuliert.

OK

18. Wie verständlich waren die Anleitungen im Allgemeinen?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut
<input type="radio"/>				

Wenn "Schlecht" oder "Weniger gut": Wieso?

19. Wie haben Ihnen die Förderideen generell gefallen?

Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht beantwortbar
<input type="radio"/>					

Bei Antwort "Schlecht" und "Weniger gut": Warum?

20. Welche Idee hat Ihnen am besten gefallen?

21. Welche Idee hat Ihnen am wenigsten gefallen?

22. Hat Ihr Kind eigene Ideen mit dem Material gehabt?

Immer	Fast immer	Manchmal	Selten	Nie	Nicht beantwortbar
<input type="radio"/>					

Welches war ein Ideen-Highlight das Sie mit Ihrem Kind zusammen hatten?
Bitte nennen Sie eine oder mehrere eigene Ideen.

23. Hätten Sie die Idee lieber in Papierform gehabt anstatt Online?

Ja

Nein

24. Fühlen Sie sich durch die Homepage in der Entwicklungsbegleitung ihres Kindes unterstützt?

Ja

Nein

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage!

Wenn Sie möchten, können Sie uns Ihre Adresse hinterlassen, Sie werden dann ein kleines Dankeschön bekommen.

Alle Daten werden vertraulich und anonym behandelt.

OK

25. Adresse

Name

Adresse

Ort

Postleitzahl

Land

E-Mail-Adresse

9.5 Präevaluation

Tabelle mit Rückmeldungen der Testpersonen:

Person	Positiv	Negativ	Erfolgte Anpassung
1	Schriftart, Ideen	Rechtschreibfehler, Seitengestaltung fehlerhaft	Rechtschreibfehler korrigiert Seitengestaltung angepasst
2	Fotos, Ideen	Seite bis wann aufgeschaltet?	Enddatum Fragebogen eingefügt
3	Logo, Ideen	Unterteilung der Ideen nach Fachbereichen anstatt Füße 1,2 und 3.	Ideenunterteilung belassen, da dies so besprochen wurde (dass keine Fachbegriffe verwendet werden für Eltern)
4	Seitengestaltung, Schriftart	Rechtschreibfehler	Fehler korrigiert
5	Ideen, optisch ansprechend, Glossar super	Füße im Logo und Name waren verwirrend. Geht's nur um Füße?	Dies so aufgenommen, nichts angepasst
6	Ideen, Seitengestaltung	nichts	
7	Alles funktioniert, alle Links	Bleibt die Seite bestehen	Dies ist uns im Moment selber noch nicht ganz klar, bezahlt für 1 Jahr, also Dezember 2019

Tabelle 8: Präevaluation

9.6 Evaluation

Mail Mütter- und Väterberatung Kanton Zürich, Meilen

Sehr geehrte Frau Guyot und Frau Mosimann

Ich finde Ihre Homepage super! Gerne würden wir Ihre Karten mit den Infos in unseren Beratungsstellen auflegen und gezielt abgeben, falls Sie noch Vorrat haben, wenn nicht können wir selber kopieren. Eine Karte haben wir schon.

Mir gefällt grundsätzlich neben dem Inhalt auch das Layout Ihrer Homepage. Für Migrantinnen finde ich die Schrift evt. etwas schwierig zu lesen. Bei uns ist dies noch eine wichtige Zielgruppe zu diesem Thema, da die Kinder z.T. nicht sehr sinnvolle Spielsachen zur Verfügung haben.

Herzlichen Dank für all diese Informationen

Freundliche Grüsse

Marianne Steiner

*Kanton Zürich
Bildungsdirektion
kjz Meilen*

*Marianne Steiner
Mütter- und Väterberaterin HF*

Facebookgruppe „Plaudergruppe von Stillen Schweiz“

Einige Kommentare werden hier aufgeführt:

„ Oh das ist ja eine tolle Sache. Falls noch Bedarf wäre täten wir gerne unseren Beitrag dazu leisten. Unser Junior wird anfangs März 12 Monate.“

„ Eine tolle Idee! Da würden wir auch gerne mitmachen, die Maus ist zurzeit 13 Monate.“

„ Send hammer Sache, cool. Min Sohn 23 Mönnet wörd gärn metmache, und au de 3.5 Jährig hätti sini Froid au wanner us de Wertig stoht.“

„ Sehr interessante Website. Schön das alle Spielideen mit Alltagsmaterialien sind und somit keine Anschaffungskosten oder komplizierten Suchaktionen mit sich ziehen.“

9.6.1 Evaluation Fragebogen

	Umsetzbarkeit
schlecht	1.39
weniger gut	4.16
mittelmässig	13.99
gut	51.33
sehr gut	29.13

Tabelle 9: Skalenpunkte der Umsetzbarkeit in %

Förderidee	Schlecht	Weniger gut	Mittelmässig	Gut	Sehr gut	Nicht ausgeführt
Krabbel- /Lauflandschaft				42.86% 50%	42.86% 50%	14.29%
Wäschezeine				28.57%	71.43%	
Ballspiele				71.43%	28.57%	
Woldecke				42.86% 60%	28.57% 40%	28.57%
Knopfspiel			28.57%	71.43%		
Schwammpuzzle			14.29% 25%	42.86% 75%		42.86%
Flaschendeckel			14.29%	42.86%	42.86%	
Magischer Teig			50%	50%		
Gehpfad		16.67%	33.33%	16.67%	33.33%	
Massage			16.67%	33.33%	50%	
Sushirolle	16.67%	33.33%		16.67%	33.33%	
Salzteller				66.67% 100%		33.33%

Tabelle 10: Umsetzbarkeit Förderideen, Prozentverteilung pro Idee

Q1 Wer hat die Ideen ausprobiert?

Schritt für Schritt

SurveyMonkey

Q2 Wie alt ist das Kind? Bitte nennen sie das Alter in Monaten.

Answered: 9 Skipped: 0

#	RESPONSES	DATE
1	20	4/11/2019 1:42 PM
2	13	4/7/2019 8:47 PM
3	15	4/5/2019 8:02 PM
4	23	3/31/2019 4:24 PM
5	16	3/15/2019 8:29 AM
6	26	3/7/2019 1:50 PM
7	9	3/6/2019 11:57 AM
8	24	3/1/2019 12:36 PM
9	8 Monate	2/13/2019 11:57 PM

Q3 Welches Geschlecht hat das Kind?

Answered: 9 Skipped: 0

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Junge	33.33%	3
Mädchen	66.67%	6
TOTAL		9

Q4 Hat es Geschwister?

Answered: 9 Skipped: 0

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Keine	55.56%	5
1	33.33%	3
2	11.11%	1
3	0.00%	0
4	0.00%	0
5 oder mehr	0.00%	0
TOTAL		9

Q5 Woher kennen Sie Schritt für Schritt?

Answered: 9 Skipped: 0

ANSWER CHOICES	PERCENTAGE	RESPONSES
Facebook	33.33%	3
Mütter- und Väterberatung	11.11%	1
durch einen persönlichen Kontakt	55.56%	5
Sonstiges (bitte angeben)	0.00%	0
TOTAL		9

Q6 Krabbel- / Lauflandschaft: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	42.86% 3	42.86% 3	14.29% 1	7	4.50

Kommentar:

Material nicht vorhanden
05.04.2019 20:05

Q7 Wäschezeine: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	28.57% 2	71.43% 5	0.00% 0	7	4.71

Kommentare:

Wir setzten sogar zwei Kinder in eine Zeine

05.04.2019 20:05

Tuch unter zaine legen, das sonst der parkett verkratzt

01.03.2019 12:39

Q8 Ballspiele: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	71.43% 5	28.57% 2	0.00% 0	7	4.29

Q9 Woldecke: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	42.86% 3	28.57% 2	28.57% 2	7	4.40

Q10 Knopfspiel: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	28.57% 2	71.43% 5	0.00% 0	0.00% 0	7	3.71

Kommentare:

Die Schachtel muss stabil sein, sonst wird sie eingedrückt.

05.04.2019 20:07

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags](#)

Kind hatte kein interesse daran

01.03.2019 12:43

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags](#)

Gut:haben es etwas abgewandelt mit confideckel und grössere Kiste da Kind erst 8 Monate und doch noch alles im Mund landed:)

14.02.2019 00:05

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags](#)

Q11 Schwammpuzzle: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	14.29% 1	42.86% 3	0.00% 0	42.86% 3	7	3.75

Kommentare:

Keine Zeit

05.04.2019 20:07

Da wir kein schwammpuzzle haben

01.03.2019 12:43

Q12 Flaschendeckel: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 7 Skipped: 2

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	14.29% 1	42.86% 3	42.86% 3	0.00% 0	7	4.29

Kommentar:

Wieder confideckel verwendet und statt waschechter massbecher genommen:)

14.02.2019 00:05

Q13 Magischer Teig: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 6 Skipped: 3

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 3	50.00% 3	0.00% 0	0.00% 0	6	3.50

Kommentare:

Mit dem Verhältnis 3:2 war der Teig zu flüssig. 5:2 hat ungefähr gepasst. Ansonsten sehr toll!

05.04.2019 20:07

[Antworten des Befragten anzeigen](#)

Gibt einfach arbeit den teig selbst herzustellen. Die aufräumarbeiten sind grösser als bei den andern übungen.

01.03.2019 12:43

[Antworten des Befragten anzeigen](#)

Q14 Gehpfad: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 6 Skipped: 3

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	16.67% 1	33.33% 2	16.67% 1	33.33% 2	0.00% 0	6	3.67

Kommentare

Mein Sohn steht und läuft noch kaum und wollte das Material nur anderweitig erkunden, jedoch nicht darauf laufen. Ich finde außerdem, man sollte keine Lebensmittel verwenden. Wir haben aber gute Alternativen gehabt (Watte, ein Stoff, ganze Erdnüsse, Papierschnipsel)

07.04.2019 20:51

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hin](#)

Kinder wollten andere Wege gehen.

05.04.2019 20:09

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hin](#)

Kind hat noch etwas gleichgewichtsschwierigkeiten

01.03.2019 12:45

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hin](#)

Q15 Massage: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 6 Skipped: 3

■ Schlecht
 ■ Weniger gut
 ■ Mittelmässig
 ■ Gut
 ■ Sehr gut
■ Nicht ausgeführt

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	16.67% 1	33.33% 2	50.00% 3	0.00% 0	6	4.33

Kommentare:

Nur kurze Zeit möglich

05.04.2019 20:09

Q16 Sushirolle: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 6 Skipped: 3

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	16.67% 1	33.33% 2	0.00% 0	16.67% 1	33.33% 2	0.00% 0	6	3.17

Kommentare:

Mein Sohn wollte sich nicht einrollen lassen.

07.04.2019 20:51

Kind wollte nicht eingerollt werden.

05.04.2019 20:09

Hatte Angst

31.03.2019 16:26

Q17 Salzteller: Wie war die Idee umsetzbar?

Answered: 6 Skipped: 3

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT AUSGEFÜHRT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	66.67% 4	0.00% 0	33.33% 2	6	4.00

Kommentare:

- Keine Zeit**
 05.04.2019 20:09 [Antworten des Befragten](#)

- Musste aufpassen dass das Salz nicht herumflog**
 01.03.2019 12:45 [Antworten des Befragten](#)

- Da wir sie noch nicht mit soviel Salz in Kontakt bringen wollten haben wir dies nicht ausgeführt...**
 14.02.2019 00:06 [Antworten des Befragten](#)

Q18 Wie verständlich waren die Anleitungen im Allgemeinen?

Answered: 6 Skipped: 3

■ Schlecht
 ■ Weniger gut
 ■ Mittelmässig
 ■ Gut
 ■ Sehr gut

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	6	4.50
	0	0	0	3	3		

Kommentare:

Teilweise hätte ich mir noch Hinweise dazu gewünscht, wie sehr man die Kinder zu den Übungen anleiten soll.

Q19 Wie haben Ihnen die Förderideen generell gefallen?

Answered: 5 Skipped: 4

■ Schlecht
 ■ Weniger gut
 ■ Mittelmässig
 ■ Gut
 ■ Sehr gut
■ Nicht beantwortbar

	SCHLECHT	WENIGER GUT	MITTELMÄSSIG	GUT	SEHR GUT	NICHT BEANTWORTBAR	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	60.00% 3	40.00% 2	0.00% 0	5	4.40

Q20 Welche Idee hat Ihnen am besten gefallen?

Answered: 5 Skipped: 4

#	RESPONSES	DATE
1	Wäschezeine	4/7/2019 8:54 PM
2	Teig	4/5/2019 8:20 PM
3	Wäschezeine	3/31/2019 4:27 PM
4	Sofalandschaft und wäschezaine	3/1/2019 12:59 PM
5	Der Lauf Pfad	2/14/2019 12:14 AM

Q21 Welche Idee hat Ihnen am wenigsten gefallen?

Answered: 5 Skipped: 4

#	RESPONSES	DATE
1	Gehpfad	4/7/2019 8:54 PM
2	Sushirolle	4/5/2019 8:20 PM
3	Sushirolle	3/31/2019 4:27 PM
4	Ballidee	3/1/2019 12:59 PM
5	Der Saltz Teller	2/14/2019 12:14 AM

Q22 Hat Ihr Kind eigene Ideen mit dem Material gehabt?

Answered: 6 Skipped: 3

	IMMER	FAST IMMER	MANCHMAL	SELTEN	NIE	NICHT BEANTWORTBAR	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
(no label)	0.00%	66.67%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	6	2.33
	0	4	2	0	0	0		

Kommentare:

Beim Knopfspiel hat mein Sohn den Deckel der Schachtel abgerissen, den Knopf hinein gelegt und versucht die Schachtel mit dem Deckel wieder zu verschliessen. Das Material beim Gehpfad hat er ausgeräumt.

07.04.2019 20:54

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hinzufügen](#)

Schachtel mit kleiner Öffnung - Deckel entfernen, dann gehts schneller. Flaschendeckel auch ausräumen. Auf Decke legen und schwingen (braucht zwei Erwachsene). In die Wäscheleine rein- und rausklettern. Das Kind massiert sich selber oder ein anderes Kind.

05.04.2019 20:20

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hinzufügen](#)

Kind wollte bei sofalandschaft mit meiner hilfe die matrzenelemente umbauen und noch kissen dazunehmen. Wir haben auch ein kastentablar als schräge um autölis herunterzulassen. Dieses brett hat er als rutsche ab dem sofa benutzt. In die wäschzaine stopfte er kissen und wolldecke und hat die zaine auch umgekehrt und ist rittlings drauf gesessen und gelegen. Mit den flaschendeckeli und dem waschmitteldosierer ging er auch ans brünneli um zu götsche und wasser umzufüllen

01.03.2019 12:59

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hinzufügen](#)

Wir hatten grossen Spass beim laufpfad und die ältere Schwester (3) hatte viele weitere Ideen wo man sonst noch so drüber laufen könnte... Kleine 8 Monate gieng an denn Händen Bei denn confideckel sind wir dann noch zum stapeln gekommen :) Ich fand die Ideen echt super:)

14.02.2019 00:14

[Antworten des Befragten anzeigen](#) [Tags hinzufügen](#)

Schritt für Schritt

SurveyMonkey

Q23 Hätten Sie die Idee lieber in Papierform gehabt anstatt Online?

Answered: 6 Skipped: 3

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Ja	16.67%	1
Nein	83.33%	5
TOTAL		6

Q24 Fühlen Sie sich durch die Homepage in der Entwicklungsbegleitung ihres Kindes unterstützt?

Answered: 6 Skipped: 3

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Ja	100.00%	6
Nein	0.00%	0
Total Respondents: 6		